

KONVERGENSI

TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN STOPLIST KATA UMUM DARI DOKUMEN HASIL KLASIFIKASI PRETOPOLOGY

Mohammad Mastur, Fika Hastarita Rachman, Firdaus Solihin

1-10

SISTEM PENGENALAN MANUSIA MELALUI KEUNIKAN FISIOLOGIS SELAPUT PELANGI MATA DENGAN MENGGUNAKAN FILTER LOG GABOR

Bima Agung Pratama, Fajar Astuti Hermawati

11-17

SISTEM DIAGNOSA BERBASIS FUZZY PADA PENYAKIT POLINEUROPATI AKIBAT DIABETES MELITUS

Edy Suanto, Mohamad Sidqon, Fajar Astuti Hermawati

18-30

OPTIMASI PENJADWALAN PRAMUNIAGA PADA PT BESTA INDONESIA DENGAN METODE TOPSIS

Siti Nur Jamila, Geri Kusnanto, Fajar Astuti Hermawati

31-39

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN KEMISKINAN DAN GIZI BURUK DI JAWA TIMUR

Yuniar Kurnianingtyas, Fajar Astuti Hermawati

40-49

PELINDUNG

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PEMBINA

Ketua LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.

ANGGOTA REDAKSI

Fridy Mandita, S.Kom., M.Sc

Aris Sudaryanto, S.ST., M.T.

Puteri Noraisya Primandari, S.ST.,M.IM

Aidil Primasetya Armin, S.ST., MT.

Dwi Harini Sulistyawati, S.ST., M.T

Agus Hemanto, S.Kom., M.MT., ITIL, COBIT

Anis R Amna, S.Kom.,MBA

Anang Pramono, S.Kom.,MM

Agung Kridoyono, S.ST., MT.

LAYOUT

Supangat, S.Kom., M.Kom.

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Website : <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/KONVERGENSI/index>

KONVERGENSI

Jurnal ilmiah populer teknologi informasi dan komunikasi yang berupa hasil penelitian, studi pustaka, maupun tulisan ilmiah untuk memajukan dan menyebarluaskan iptek dan perkembangan komunikasi terkini dalam menggapai kesejahteraan manusia.

Diterbitkan pertama kali pada Januari 2015 dengan frekuensi terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga jurnal KONVERGENSI edisi ini bisa terwujud. Jurnal ilmiah populer teknologi informasi dan komunikasi yang berupa hasil penelitian, studi pustaka, maupun tulisan ilmiah untuk memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan komunikasi terkini dalam menggapai kesejahteraan manusia.

Dalam penerbitan kedubelas pada bulan Januari 2017 dengan lima buah makalah dibidang informatika dan komunikasi. Jurnal ini diharapkan dapat berkembang dan semakin berkualitas. Andil besar dan peran para penulis, pembaca dan pengelola akan menentukan tingkat kualitas yang dicapai.

Segenap pengurus menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penulis yang makalahnya dimuat pada edisi ini. Redaksi berharap edisi ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca. Dengan ini redaksi mengundang seluruh peneliti di Indonesia maupun luar negeri untuk mengirimkan makalahnya dengan berpedoman pada aturan tata tulis dibagian dalam sampul kulit belakang. Juga saran dan kritik dari pembaca dan pihak yang konsen dengan jurnal ini kami harapkan sebagai masukan yang berarti.

Tiada gading yang tak retak, sebagai pengurus kiranya dimaafkan bila ada kesalahan.

Surabaya, Januari 2017

Redaksi

KONVERGENSI

Teknologi Informasi & Komunikasi

DAFTAR ISI

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN STOPLIST KATA UMUM DARI DOKUMEN
HASIL KLASIFIKASI PRETOPOLOGY**

Mohammad Mastur, Fika Hastarita Rachman, Firdaus Solihin 1 - 10

**SISTEM PENGENALAN MANUSIA MELALUI KEUNIKAN FISIOLOGIS
SELAPUT PELANGI MATA DENGAN MENGGUNAKAN FILTER LOG
GABOR**

Bima Agung Pratama, Fajar Astuti Hermawati 11 - 17

**SISTEM DIAGNOSA BERBASIS FUZZY PADA PENYAKIT
POLINEUROPATI AKIBAT DIABETES MELITUS**

Edy Suanto, Mohamad Sidqon, Fajar Astuti Hermawati 18 - 30

**OPTIMASI PENJADWALAN PRAMUNIAGA PADA PT BESTA INDONESIA
DENGAN METODE TOPSIS**

Siti Nur Jamila, Geri Kusnanto, Fajar Astuti Hermawati 31 – 39

**SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN KEMISKINAN DAN
GIZI BURUK DI JAWA TIMUR**

Yuniar Kurnianingtyas, Fajar Astuti Hermawati 40 - 49

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *STOPLIST* KATA UMUM DARI DOKUMEN HASIL KLASIFIKASI *PRETOPOLOGY*

Mohammad Mastur^{*}, Fika Hastarita Rachman^{**}, Firdaus Solihin^{***}
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo
Jl. Raya Telang PO. BOX 2, Kamal, Bangkalan, Madura, 69162
E-Mail: ^{*}dmas89@gmail.com, ^{**}hastarita.fika@gmail.com,
^{***}fsolihin@gmail.com

ABSTRAK

Dokumen teks bahasa Indonesia sangat melimpah dan setiap waktu bertambah. Dalam proses pencarian, banyak dokumen yang dihasilkan menjadi kurang relevan jika tidak sesuai dengan keinginan pengguna. *Stoplevelist* merupakan kumpulan kata yang “tidak relevan”, namun sering muncul dalam dokumen. Kata umum juga sering digunakan pada bidang tertentu sehingga dimungkinkan untuk dokumen sebidang akan ada kata umum yang sering muncul. Pada sistem temu kembali informasi, asumsi yang ada adalah dengan menghapus *stoplevelist*, maka mengurangi jumlah kata yang akan diproses. Adanya kata umum bidang, memungkinkan adanya pengurangan jumlah kata yang akan diproses juga. Dalam penelitian ini dilakukan ekstraksi kata umum dari dokumen hasil klasifikasi dan melakukan perbandingan efektifitas antara aplikasi pencarian-1 menggunakan penghapusan *stoplevelist* dengan aplikasi pencarian-2 menggunakan penghapusan *stoplevelist* dan kata umum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui model pencarian dengan tingkat relevansi dan waktu proses pencarian dokumen yang lebih tinggi. Hasil uji coba klasifikasi *pretopology* dengan 25 dokumen teknik, 25 ekonomi dan 25 pertanian diperoleh nilai rata-rata *recall* dan *precision* sebesar 90% dan 76%. Dan uji coba pencarian dengan 6 *query* terhadap 746 dokumen pada aplikasi pencarian-1 diperoleh nilai rata-rata *f-measure* dan waktu proses adalah 30.6% dan 0.239 detik. Sedangkan aplikasi pencarian-2 dengan *threshold* kata umum 1% adalah 76.5% dan 0.098 detik. Sehingga dapat dikatakan bahwa aplikasi pencarian-2 (dengan menggunakan penghapusan *stoplevelist* dan kata umum) lebih efektif dari pada aplikasi pencarian-1.

Kata kunci: Sistem temu kembali informasi, *Stoplevelist*, Klasifikasi *Pretopology*, Kata Umum.

1. Pendahuluan

Jumlah dokumen dalam bentuk teks mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu terakhir ini. Hal ini membuat proses pencarian dokumen dengan beribu data yang diperoleh kurang relevan atau tidak memiliki nilai. Sehingga sangat penting untuk mengorganisir dan mengklasifikasi dokumen secara otomatis. Ada dua varian dalam

pengklasifikasian dokumen: *Clustering* dan pengklasifikasian dokumen. *Clustering* dokumen yaitu proses pengumpulan dokumen serupa ke dalam kelompok, di mana kesamaan adalah beberapa fungsi pada dokumen [1]. Sedangkan pengklasifikasian dokumen bertujuan membandingkan dan memasukkan dokumen baru ke dalam kelompok kategori berdasarkan struktur

kelompok yang sudah diketahui sebelumnya.

Sistem temu kembali informasi merupakan cara atau proses penyajian dokumen agar sesuai dengan apa yang dicari pengguna [2]. Dengan adanya pengklasifikasian dokumen maka akan membantu pengguna dalam pencarian dokumen dengan ditmpilkannya kategori terkait saja. Pada proses temu kembali informasi proses penghapusan *stopword* pada *preprocessing* menggunakan *stoplist* Indonesia yang bersifat umum. Sedangkan kata umum juga sering muncul ada bidang tertentu. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk melihat perbedaan hasil pengklasifikasian dokumen dengan penghapusan *stoplist* terhadap hasil pengklasifikasian dengan penghapusan *stoplist* dan kata umum. Kata umum diperoleh dari masing-masing bidang kemudian digunakan pada *preprocessing*. Diharapkan dengan penghapusan *stoplist* dan kata umum, akan mempercepat waktu proses pencarian dokumen dan meningkatkan relevansi hasil pencarian dokumen.

2. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai teori yang akan digunakan dan pemaparan mengenai penelitian terdahulu.

2.1 Stoplist

Kata fungsi dan kata sambung pada berbagai bahasa biasanya tidak memiliki arti bagi seseorang yang melakukan pencarian informasi berbasis kata kunci namun sering muncul pada banyak kalimat. Kata-kata seperti di, yang, dan pada bahasa Indonesia disebut sebagai *stopwords*.

Pada sebuah sistem temu kembali informasi, proses penghilangan *stopwords* (*stopwords removal*) perlu

dilakukan. Sekumpulan *stopwords* sering disebut sebagai *stoplist* berisi sekumpulan kata yang tidak relevan yang sering muncul dalam dokumen. Proses penghilangan *stopwords* dilakukan pada hasil parsing sebuah dokumen teks dengan cara membandingkan dengan *stoplist* yang ada.

Pada penelitian ini, *stoplist* yang digunakan adalah *stoplist* untuk bahasa Indonesia hasil penelitian Tala [3].

2.2 Sistem Temu Kembali Informasi

Sistem temu kembali informasi bertujuan menemukan dokumen yang relevan terhadap permintaan pengguna dengan mencocokkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna dengan dokumen yang ada. Arsitektur dari sebuah sistem temu kembali informasi diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Arsitektur Umum Sistem Temu Kembali Informasi

Inti dari Gambar 1 adalah sebagai berikut [4]:

1. *Database*, didefinisikan sebagai kumpulan dokumen teks.
2. *Dokumen*, terdiri dari urutan istilah bahasa alami yang mengekspresikan ide-ide tentang topik tertentu.
3. *Term*, didefinisikan sebagai unit semantik, frase, atau kata (atau

lebih tepatnya kata dasar).

4. *Query*, yang merupakan suatu permintaan untuk dokumen yang menyangkut topik tertentu yang menarik bagi pengguna.

2.2.1. Preprocessing

Pada tahap preprocessing ini dilakukan pembuatan Index dari sekumpulan dokumen yang diproses. Index merupakan himpunan istilah (term) yang ada dalam dokumen untuk menunjukkan isi atau topik dari dokumen.

Terdapat lima langkah pembangunan *inverted index* [5], yaitu:

1. Pengumpulan dokumen yang akan diindeks dan penghapusan format dan *markup* dari dalam dokumen.
2. Tokenisasi atau memisahkan rangkaian istilah dalam sebuah kalimat, paragraf menjadi potongan kata tunggal. Selain memisahkan kata atau istilah, pada tahap ini juga dilakukan pembersihan karakter yang tidak berarti seperti tanda baca serta mengubah karakter dalam token yang dihasilkan menjadi huruf kecil.
3. Melakukan praproses linguistik dari token-token yang dihasilkan atau disebut dengan istilah penyaringan (*filtration*). Pada langkah inilah dilakukan proses penghapusan *stopword* dengan menentukan daftar *stoplist* atau disebut dengan pustaka *stopwords*. Salah satu cara menyusun *stoplist* adalah dengan merangking frekuensi kemunculan term dari yang paling sering muncul dan memasukkan istilah yang sering muncul dalam *stopwords*.
4. Proses *stemming* atau mengembalikan bentuk asal dari setiap istilah yang diperoleh

dengan menghilangkan awalan atau akhiran. Pada penelitian ini menggunakan teknik *Enhanced Confix Stripping* [6].

5. Pengindeksan istilah dengan memberikan bobot pada setiap istilah yang digunakan. Teknik pemberian bobot ini dapat menggunakan teknik pembobotan lokal, global atau kombinasi. Salah satu teknik kombinasi dikenal sebagai teknik TF-IDF merupakan kombinasi dari perkalian bobot lokal *term frequency* dan global *inverse document frequency*.

2.2.2. Vector Space Model

Vector Space Model (VSM) adalah teknik yang digunakan untuk mewakili dokumen dan permintaan sebagai vektor dalam ruang multidimensi, yang dimensinya adalah istilah yang digunakan untuk membangun indeks untuk mewakili dokumen [7]–[9]. Ini adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk pengambilan informasi karena kesederhanaannya; efisiensi atas koleksi dokumen besar dan sangat menarik untuk digunakan. Efektivitas VSM sebagian besar tergantung pada bobot istilah yang diterapkan pada jangka waktu vektor dokumen. VSM memiliki tiga fase: (1) fase pengindeksan dokumen, di mana istilah-istilah yang mengandung konten diekstraksi dari teks dokumen; (2) pembobotan persyaratan yang diindeks untuk meningkatkan pengambilan dokumen yang relevan bagi pengguna; dan (3) membuat peringkat dokumen sehubungan dengan permintaan berdasarkan ukuran kesamaan. Gambar 2 menunjukkan contoh khas Model Ruang Vektor untuk dua dokumen, tiga istilah dan permintaan.

Gambar 2. Contoh model ruang vektor dengan dua dokumen.

Perhitungan dalam VSM didasarkan pada geometri di mana setiap istilah memiliki dimensi sendiri dalam ruang multi-dimensi, kueri dan dokumen adalah titik atau vektor dalam ruang ini. Ukuran cosine sering digunakan untuk menghitung ukuran kesamaan dan untuk menentukan sudut antara vektor dokumen dan vektor kueri. Rumus ukuran kosinus ini adalah:

$$similarity(\vec{d}_j, \vec{q}) = \frac{\vec{d}_j \cdot \vec{q}}{|\vec{d}_j| |\vec{q}|} = \frac{\sum_{i=1}^t (w_{ij} \cdot w_{iq})}{\sqrt{\sum_{i=1}^t w_{ij}^2 \cdot \sum_{i=1}^t w_{iq}^2}} \quad (1)$$

Dimana d adalah dokumen, q merupakan query, t adalah istilah, w_{ij} merupakan bobot Tf×Idf kata ke- i dari dokumen ke- j , dan w_{iq} merupakan bobot Tf×Idf kata ke- i dari query.

Bobot istilah dalam vektor dokumen dapat ditentukan menggunakan metode Tf × Idf. Bobot istilah diukur seberapa sering istilah j muncul dalam dokumen i (frekuensi frekuensi tf_i, j) dan di seluruh kumpulan dokumen (frekuensi dokumen df_j (jumlah dokumen yang mengandung istilah j)). Bobot istilah j dalam dokumen i adalah:

$$W_{dt} = tf_{dt} * IDF_t \quad (2)$$

Dimana d adalah dokumen ke- d , t merupakan istilah ke- t dari dokumen,

W adalah notasi bobot dokumen ke- d terhadap istilah ke- t , sedangkan tf menunjukkan banyaknya istilah i pada sebuah dokumen, idf adalah singkatan dari *Inversed Document Frequency* diperoleh dengan $\log_2(n/df)$, n adalah total dokumen dan df menunjukkan banyaknya dokumen dokumen yang mengandung istilah i .

Dalam menggunakan model ruang vektor untuk mengambil informasi, pengguna meminta basis data untuk menemukan dokumen yang relevan, dengan menggunakan representasi vektor dari dokumen yang terlibat. Penggunaan pencocokan kueri, dimungkinkan untuk menemukan dokumen yang paling mirip dengan permintaan yang digunakan dan juga untuk menentukan bobot istilah menggunakan ukuran cosinus. Misalkan untuk menggunakan kumpulan istilah dan dokumen, digambarkan proses pencocokan kueri berdasarkan ruang vektor enam dimensi menggunakan enam (6) istilah dan lima (5) dokumen. Berdasarkan proses pencarian kueri per dokumen, kami menulis kueri yang sesuai sebagai vektor menggunakan satu (1) untuk mewakili istilah kueri yang muncul di setiap dokumen dan nol (0) untuk mewakili *non-term* dalam setiap dokumen. Selanjutnya dicari dokumen yang relevan dengan menghitung sudut antara vektor kueri dan vektor dokumen. Nilai ambang 0,5 ditetapkan untuk menentukan apakah suatu dokumen akan dikembalikan relevan atau tidak. Penggunaan nilai ambang ini akan mengembalikan dokumen sebagai relevan hanya jika kosinus sudut yang dibuatnya dengan vektor kueri lebih besar dari nilai ambang yang telah ditetapkan. Dengan demikian semua dokumen yang memiliki istilah 1 (T1) dikembalikan

sebagai relevan. Menggunakan perbandingan kueri untuk menentukan dokumen yang paling relevan, kami menggunakan kosinus sudut antara vektor kueri dan vektor dokumen. Dengan menggunakan VSM, koleksi dokumen dapat diwakili oleh matriks bobot istilah, seperti contoh pada Gambar 3.

$$\begin{matrix}
 & T_1 & T_2 & \dots & T_t \\
 D_1 & w_{11} & w_{21} & \dots & w_{t1} \\
 D_2 & w_{12} & w_{22} & \dots & w_{t2} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 D_n & w_{1n} & w_{2n} & \dots & w_{tn}
 \end{matrix}$$

Gambar 3. Contoh matriks bobot istilah terhadap dokumen

3. Metode

3.1. Klasifikasi *Pretopology*

Prinsip utama dari klasifikasi dokumen adalah mencocokkan dokumen baru dengan struktur kelompok dokumen yang sudah diketahui sebelumnya. Algoritma klasifikasi *pretopology* yaitu mencocokkan dokumen baru terhadap dokumen representasi yang sudah terklasifikasi. Cara menentukan kelompok dokumen baru yaitu dengan mencari kemiripan *cosin similarity* terhadap dokumen representasi dari kelompok bidang. Dalam menentukan dokumen representasi dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu [5]:

1. Semua dokumen dalam suatu kategori.
2. Memilih 30 dokumen secara *random* dari suatu kategori.
3. Memilih 3 dokumen secara *random* dari suatu kategori.
4. Memilih 1 dokumen secara *random* dari suatu kategori.

Algoritma *pretopology* yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma “Kategorisasi Pretopologi Berdasarkan Perbandingan Kemiripan Dokumen” [10]. Dalam algoritma ini kategorisasi yang ada sebanyak n dilambangkan dengan $catSets_n$, sehingga nantinya akan ada n perwakilan dokumen, yang dilambangkan oleh $repDoc_i$, yang artinya setiap kategori memiliki satu perwakilan document yang mewakili kategorinya [10]. Dokumen yang akan diklasifikasi dilambangkan dengan d_j , dimana nilai j adalah 1 sampai m banyaknya dokumen yang baru. Setiap dokumen baru d_j akan dihitung nilai *cosine*-nya dengan perwakilan dokumen $repDoc_i$, dan menyimpannya dalam variable cos_{ij} . Sehingga nantinya untuk setiap dokumen baru, akan ada nilai kosinus n : cos_{1j} , cos_{2j} , ..., cos_{nj} . Dokumen yang memiliki nilai kosinus maksimal $max(cos_{nj})$ berarti dokumen yang diproses termasuk kedalam $catSets_n$.

Berikut algoritma dari klasifikasi *pretopology*:

1. Mendefinisikan $Docs[m]$ sebagai daftar dokumen baru.
2. Mendefinisikan $repDocs[n]$ sebagai dokumen representasi dari tiap – tiap kelas / kategori.
3. Mendefinisikan $catSets[n]$ sebagai kelas.
4. Mendefinisikan $cos[n]$ sebagai tempat menyimpan nilai kosinus antara $Docs[m]$ dan $repDocs[n]$.
5. Menghitung nilai kosinus setiap dokumen baru $Docs[m]$ dengan representasi dokumen $repDocs[n]$ menggunakan fungsi *cosine similarity*.
6. Mencari nilai kosinus terbesar serta mengambil nilai n dan menetapkan ke dalam kategori $catSets[n]$.

3.2. Ekstraksi Kata Umum

Kata umum merupakan kata yang ruang lingkup maknanya lebih luas. Kata yang memiliki makna luas kurang tepat dalam proses pendefinisian. Pada penelitian ini, kata umum yang dimaksud adalah kata yang sering muncul pada bidang tertentu yang merupakan ekstraksi dari dokumen hasil klasifikasi. Pada penelitian [11], pendekatan *Zipf's Law* digunakan untuk menentukan *stopword* secara otomatis yaitu berdasarkan peringkat distribusi *term* frekuensi dalam koleksi dokumen. Sehingga asumsi yang digunakan adalah ekstraksi kata umum bidang ditentukan berdasarkan *term* frekuensi bidang yang kemudian dianggap sebagai *stoplist*.

Buat daftar *term* frekuensi dari koleksi dokumen.
Urutkan *term* frekuensi secara DESC, yaitu *term* frekuensi tertinggi berada di paling atas.
Rangking daftar *term* frekuensi. Yang memiliki frekuensi tertinggi akan diset ranking = 1, berikutnya ranking = 2 dan seterusnya.
Gambar grafik dari *term* frekuensi vs rangking. Hal ini harus mematuhi Hukum *Zipf's Law*.
Pilih ambang batas dan setiap kata yang muncul di atas ambang batas tertentu dianggap sebagai *stopword*.
Jalankan *query* dengan daftar *stopword* tersebut, semua *stopwords* dalam *query* harus dihapus.
Evaluasi sistem setelah menjalankan *query* dan catat rata-rata presisi.

Gambar 4. Algoritma Pendekatan Dasar untuk Menentukan *Stopword* Otomatis

Algoritma pada Gambar 4 tersebut digunakan untuk menentukan kata umum bidang. Ambang batas yang digunakan adalah 1%, 2% dan 3% dengan mencari nilai terbaik hasil perbandingan dari ketiga ambang batas tersebut. Ambang batas dapat berubah sesuai kondisi atau data yang berbeda.

3.3. Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kinerja suatu sistem, dalam penelitian ini digunakan dua evaluasi meliputi evaluasi proses klasifikasi *pretopology* dan pencarian dokumen.

1. Evaluasi Proses Klasifikasi

Klasifikasi dokumen yang dievaluasi adalah nilai *recall* dan *precision*. Untuk mengukur keakuratan metode klasifikasi dokumen teks digunakan rumus sebagai berikut :

$$Recall = \frac{tp}{tp + fn} \quad (3)$$

$$Precision = \frac{tp}{tp + fp} \quad (4)$$

dimana *tp* (*True Positif*) adalah total dokumen yang terklasifikasi dengan benar, *fn* (*False Negative*) adalah total dokumen yang seharusnya merupakan kategori A ternyata terklasifikasi ke dalam kategori yang lain, dan *fp* (*False Positive*) adalah dokumen dari kategori lain yang terklasifikasi ke dalam kategori A.

2. Evaluasi Proses Pencarian

Evaluasi proses pencarian dilakukan untuk mengetahui tingkat relevansi dari proses pencarian dokumen. Pada penelitian ini, evaluasi proses pencarian dilakukan untuk mengukur keakuratan antara pencarian dokumen menggunakan proses penghapusan *stoplist* dengan pencarian

dokumen menggunakan penghapusan *stoplist* dan kata umum. Metode evaluasi yang biasanya digunakan untuk kasus penemuan kembali informasi atau dokumen adalah *recall* dan *precision* [12]–[14] yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Recall = \frac{Document\ Relevant\ Items\ Retrieved}{Document\ Relevant\ Items} \quad (5)$$

$$Precision = \frac{Document\ Relevant\ Items\ Retrieved}{Document\ Items\ Retrieved} \quad (6)$$

Rata-rata dari nilai *precision* dan *recall* disebut dengan *F-Measure* yang dinyatakan pada persamaan berikut:

$$F - measure = 2 \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall} \quad (7)$$

4. Hasil dan Pembahasan

Uji coba yang dilakukan terdiri dari dua yaitu klasifikasi dokumen dan pencarian dokumen. Pada proses pencarian dokumen fokus utamanya adalah membandingkan efektifitas antara aplikasi pencarian-1 dan aplikasi pencarian-2. Pada aplikasi pencarian-2 terdapat 3 tipe pencarian yaitu dengan *threshold* kata umum 1%, 2% dan 3%. Proses uji coba *query* dilakukan dengan 6 *query* terhadap 285 dokumen teknik, 193 dokumen ekonomi dan 268 dokumen pertanian. *Query* yang diujicobakan antara lain:

1. Sistem *fuzzy*;
2. Tanaman tembakau;
3. *Fuzzy*;
4. Teknologi mobile;
5. Sistem pendukung keputusan;
6. Manajemen analisis laba.

Query yang diujicobakan meliputi *query* yang tidak terdapat pada kata umum bidang dan kombinasi antara keduanya.

Analisa dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari metode dan sistem yang telah dibuat dan dilakukan uji coba. Analisa dan

penelitian ini meliputi analisa terhadap proses klasifikasi dokumen yang menggunakan metode *pretopology* dan analisa terhadap proses pencarian dokumen pada aplikasi pencarian-1 dan aplikasi pencarian-2 dengan *threshold* kata umum bidang 1%, 2% dan 3%.

4.1. Analisa Klasifikasi

Setelah dilakukan penambahan dokumen sebanyak 25 dokumen teknik, 25 dokumen ekonomi dan 25 dokumen pertanian dan dilakukan proses klasifikasi kemudian analisa hasil klasifikasi, diperoleh hasil seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Tabel Hasil Analisa Proses Klasifikasi *Pretopology*

Bidang	Teknik	Ekonomi	Pertanian	Jumlah Dok	Recall	Precision
Teknik	31	6	8	45	0.69	0.57
Ekonomi	0	18	3	21	1	0.75
Pertanian	0	0	9	9	1	0.26
Rata-rata					0.90	0.76

Berdasarkan hasil uji coba proses klasifikasi diperoleh nilai rata-rata *recall* dan *precision* sebesar 90% dan 76%. Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa metode *pretopology* cukup baik untuk proses klasifikasi dokumen.

4.2. Analisa Pencarian

Analisa pencarian ini dilakukan terhadap dua aplikasi pencarian, yaitu aplikasi pencarian-1 dan aplikasi pencarian-2. Analisa dilakukan untuk mengetahui efektifitas dari keduanya.

1. Aplikasi Pencarian-1

Setelah dilakukan uji coba *query* dengan 6 *query* seperti yang dijelaskan pada skenario di atas, untuk aplikasi pencarian-1 seperti pada Tabel 2, diperoleh nilai rata-rata *recall* = 96,7%.

precision = 22.5%, *f-measure* = 30.6% dan waktu proses 0,239 Detik.

Tabel 2. Tabel Hasil Analisa Proses Pencarian-1

No.	Query	Recall	Precision	F-Measure	Waktu Proses
1.	Sistem fuzzy	1	0,12	0,21	0,06
2.	Tanaman tembakau	1	0,11	0,19	0,05
3.	Fuzzy	1	0,83	0,91	0,02
4.	Teknologi mobile	1	0,11	0,19	0,29
5.	System pendukung keputusan	1	0,15	0,26	0,56
6.	Manajemen analisis data	0,8	0,03	0,06	0,47
Rata-rata		0,97	0,23	0,04	0,24

2. Aplikasi Pencarian-2 dengan *Threshold* Kata Umum 1%

Dengan *query* yang sama pada uji coba aplikasi pencarian-1, untuk aplikasi pencarian-2 dengan *threshold* 1% yang dapat dilihat pada Tabel 3 diperoleh nilai rata-rata *recall*, *precision*, *f-measure*, dan waktu proses berturut-turut adalah 96%, 67.3%, 76.5% dan 0,098 detik.

Tabel 3. Tabel Hasil Analisa Proses Pencarian-2 dengan *Threshold* Kata Umum 1%

No.	Query	Recall	Precision	F-Measure	Waktu Proses
1.	Sistem fuzzy	1	0,96	0,98	0,02
2.	Tanaman tembakau	1	0,81	0,89	0,02
3.	Fuzzy	1	0,83	0,91	0,02
4.	Teknologi mobile	1	0,78	0,88	0,13
5.	System pendukung keputusan	0,96	0,48	0,64	0,23
6.	Manajemen analisis data	0,8	0,18	0,29	0,16
Rata-rata		0,96	0,67	0,77	0,10

3. Aplikasi Pencarian-2 dengan *Threshold* Kata Umum 2%

Dengan *query* yang sama pula pada uji coba aplikasi pencarian-1, Tabel 4 untuk aplikasi pencarian-2 dengan *threshold* 2% diperoleh nilai rata-rata *recall*, *precision*, *f-measure* dan waktu proses berturut-turut adalah 63.3%, 51.2%, 56.3% dan 0,045 Detik.

Tabel 4. Tabel Hasil Analisa Proses Pencarian-2 dengan *Threshold* Kata Umum 2%

No.	Query	Recall	Precision	F-Measure	Waktu Proses
1.	Sistem fuzzy	1	0,96	0,98	0,02
2.	Tanaman tembakau	0	0	0	-
3.	Fuzzy	1	0,83	0,91	0,02
4.	Teknologi mobile	1	0,78	0,88	0,12
5.	System pendukung keputusan	0	0	0	-
6.	Manajemen analisis data	0,8	0,50	0,62	0,11
Rata-rata		0,63	0,51	0,56	0,05

Keterangan:

(-) = Dokumen tidak ditemukan

Tabel 5. Tabel Hasil Analisa Proses Pencarian-2 dengan *Threshold* Kata Umum 3%

No.	Query	Recall	Precision	F-Measure	Waktu Proses
1.	Sistem fuzzy	0	0	0	-
2.	Tanaman tembakau	0	0	0	-
3.	Fuzzy	0	0	0	-
4.	Teknologi mobile	1	0,78	0,88	0,12
5.	System pendukung keputusan	0	0	0	-
6.	Manajemen analisis data	0,8	0,50	0,62	0,12
Rata-rata		0,30	0,21	0,25	0,06

Keterangan:

(-) = Dokumen tidak ditemukan

4. Aplikasi Pencarian-2 dengan *Threshold* Kata Umum 3%

Tabel 5 menunjukkan hasil pencarian dengan *query* yang sama pula pada uji coba aplikasi Pencarian-1, untuk aplikasi pencarian-2 dengan *threshold* 3% diperoleh nilai rata-rata *recall*, *precision*, *f-measure* dan waktu proses berturut-turut adalah 30%, 21.3%, 24.9% dan 0,061 Detik.

Dari perbandingan *threshold* kata umum tersebut diperoleh aplikasi pencarian-2 terbaik adalah dengan *threshold* 1%. Aplikasi pencarian-2 dengan *threshold* 1% kemudian dibandingkan dengan aplikasi pencarian-1. Adapun hasil perbandingan dari keduanya tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Tabel Perbandingan Hasil Analisa Proses Pencarian-1 dan Pencarian-2 dengan *Threshold* Kata Umum 1%

No.	Aplikasi	Recall	Precision	F-Measure	Waktu Proses
1.	Pencarian-1	0,97	0,23	0,31	0,24
2.	Pencarian-2	0,96	0,67	0,77	0,10

Dari perbandingan tersebut diperoleh nilai *recall*, *precision*, *f-measure* dan waktu proses untuk aplikasi pencarian-1 adalah 96,7%, 22,5%, 30,6% dan 0,239 Detik. Sedangkan untuk aplikasi pencarian-2 dengan *threshold* 1% adalah 96%, 67,3%, 76,5% dan 0,098 Detik.

Hasil analisa perbedaan *recall*, *precision*, *f-measure* dan waktu proses keempat tipe pencarian tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pencarian yang paling efektif dengan waktu proses paling cepat adalah tipe pencarian-2 dengan *threshold* kata umum 1%.

Gambar 5. Grafik Perbandingan Analisa Pencarian-1, Pencarian-2 dengan *Threshold* Kata Umum 1%, 2% dan 3%

5. Penutup

Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi sistem, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi 25 dokumen teknik, 25 ekonomi dan 25 pertanian dengan menerapkan metode *Pretopology* menghasilkan nilai rata-rata *recall* dan *precision* sebesar 90% dan 76%.
2. Ekstraksi kata umum bidang menggunakan pendekatan *Zipf's Law* dengan melakukan perbandingan *threshold* 1%, 2% dan 3%. Hasil uji coba diperoleh *threshold* kata umum terbaik adalah 1% terhadap 285 dokumen teknik, 193 ekonomi dan 268 pertanian.
3. Aplikasi pencarian dengan 6 *query* terhadap 746 dokumen yang terklasifikasi menjadi: 285 dokumen teknik, 193 ekonomi dan 268 pertanian untuk aplikasi pencarian-1 mampu menghasilkan nilai rata-rata *recall*, *precision*, *f-measure* dan waktu proses sebesar 96,7%, 22,5%, 30,6% dan 0.239 Detik. Sedangkan aplikasi pencarian-2 berturut-turut adalah 96%, 67,3%, 76,5% dan 0.098 Detik. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pencarian-2 lebih efektif dari pada sistem pencarian-1.

Saran untuk penelitian selanjutnya, pada ekstraksi kata umum

diperoleh beberapa kata umum yang seharusnya tidak termasuk dalam kata umum bidang dan perlu dilakukan penelitian dengan jumlah dokumen yang lebih banyak.

6. Daftar Pustaka

- [1] D. B. Deshmukh and Y. Pandey, "A Review on Hierarchical Document Clustering," *J. Data Min. Knowl. Discov.*, vol. 3, no. 5, pp. 65–68, 2012.
- [2] F. A. Hermawati and D. A. Zuhdi, "Aplikasi Sistem Temu Kembali Dokumen dengan Metode Vector Space Model," *KONVERGENSI*, vol. 5, no. 2, pp. 38–49, 2009.
- [3] F. Z. Tala, "A Study of Stemming Effects on Information Retrieval in Bahasa Indonesia," 2003.
- [4] K. J. Cios, W. Pedrycz, R. W. Swinarski, and L. A. Kurgan, *Data Mining: A Knowledge Discovery Approach*. Springer, 2007.
- [5] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, *An Introduction to Information Retrieval*. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2009.
- [6] A. Z. Arifin, I. P. A. K. Mahendra, and H. T. Ciptaningtyas, "Enhanced Confix Stripping Stemmer and ANTS Algorithm for Classifying News Documents in Indonesian Language," in *The 5th International Conference on Information & Communication Technology and Systems*, 2009, pp. 149–158.
- [7] G. Tsatsaronis and V. Panagiotopoulou, "A generalized vector space model for text retrieval based on semantic relatedness," *EACL 2009 - 12th Conf. Eur. Chapter Assoc. Comput. Linguist. Proc.*, no. April, pp. 70–78, 2009.
- [8] J. N. Singh and S. K. Dwivedi, "Performance Analysis of Layered Vector Space Model in Web Information Retrieval," *Int. J. Appl. Inf. Syst.*, vol. 8, no. 5, pp. 7–15, 2015.
- [9] P. Harcourt and R. B. Japheth, "Application of Vector Space Model to Query Ranking and Information Retrieval," *Int. J. Adv. Res. Comput. Sci. Softw. Eng.*, vol. 6, no. 5, pp. 42–47, 2016.
- [10] M. Ahat, S. Amor, and M. Bui, "Document Classification with LSA and Pretopology," *Stud. Inform. Universalis*, vol. 8, no. 1, pp. 125–144, 2010.
- [11] R. T.-W. Lo, B. He, and I. Ounis, "Automatically Building a Stopword List for an Information Retrieval System," *J. Digit. Inf. Manag. Spec. Issue 5th Dutch-belgian Inf. Retr. Work.*, vol. 3, pp. 3–8, 2005.
- [12] F. A. Hermawati, H. Tjandrasa, and N. Suciati, "Sistem Retrieval Citra Berbasis Region Dengan Transformasi Wavelet Berdasarkan Karakteristik Color-Texture," *KONVERGENSI*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2006.
- [13] F. A. Hermawati, H. H. Tjandrasa, and N. Suciati, "Evaluasi Representasi Warna Untuk Retrieval Citra Berbasis Region," *J. Saintek*, vol. 9, no. 2, pp. 101–107, 2005.
- [14] F. A. Hermawati, "Sistem Temu Kembali Citra Berdasarkan Karakteristik Bentuk dengan Metode Color-Edge Extraction," in *Seminar Nasional Teknik 2009*, 2009, pp. 253–257.

SISTEM PENGENALAN MANUSIA MELALUI KEUNIKAN FISIOLOGIS SELAPUT PELANGI MATA DENGAN MENGUNAKAN FILTER LOG GABOR

Bima Agung Pratama, Fajar Astuti Hermawati*

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-Mail: *fajarastuti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengajukan sebuah sistem pengenalan manusia melalui karakteristik pola fisiologis selaput pelangi (iris) matanya. Pengenalan selaput pelangi mata (*iris recognition*) merupakan suatu teknologi pengolahan citra yang digunakan untuk mendeteksi dan menampilkan selaput pelangi (iris) pada alat indera mata manusia saat kelopak mata terbuka. Terdapat beberapa tahap dalam proses pengenalan menggunakan pola iris mata manusia. Langkah pertama adalah melakukan proses segmentasi untuk mendapatkan daerah selaput pelangi (iris) mata yang berbentuk melingkar dengan menggunakan metode operator *integro-diferensial*. Selanjutnya dilakukan proses normalisasi hasil segmentasi menjadi bentuk polar dengan menerapkan metode *Daughman's rubber sheet model*. Setelah itu diterapkan proses ekstraksi fitur atau pola dari citra ternormalisasi menggunakan filter *Log-Gabor*. Pencocokan untuk mengukur kesamaan antara pola iris mata manusia dengan pola-pola dalam basisdata sistem dilakukan menggunakan *Hamming distance*. Dalam percobaan pengenalan individu menggunakan basisdata iris mata MMU diperoleh akurasi sebesar 98%.

Kata Kunci: Pengenalan selaput pelangi, Pengenalan iris mata, Filter log-Gabor, Segmentasi citra, Sistem biometrik

1. Pendahuluan

Permasalahan mengenai sistem keamanan internal di Indonesia dari hari ke hari cukup besar, seperti pemalsuan kartu identitas, sistem keamanan *password* yang rentan di rusak dan sebagainya, sangat kian memprihatinkan. Dibutuhkan suatu upaya dan usaha yang nyata untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Misalkan upaya untuk meningkatkan keamanan sebuah sistem dengan memanfaatkan salah satu keunikan alat indera pada manusia yaitu sistem pengenalan selaput pelangi pada mata manusia (*iris recognition*).

Sistem pengenalan selaput pelangi (*iris recognition*) merupakan

suatu teknologi pengolahan citra yang digunakan untuk mengidentifikasi selaput pelangi pada mata manusia yang didasarkan pada gambar atau citra dari mata manusia yang berada dalam sebuah basisdata. Gambar mata manusia tersebut akan diinputkan, kemudian selaput pelangi (iris) mata akan dianalisa dan dilakukan pencocokan guna mendapatkan hasil yang maksimal serta bisa dikenali selaput pelangi mata tersebut [1].

Mata selain alat indra yang sangat indah dan mempunyai banyak manfaat, mata juga bisa digunakan sebagai kode sandi atau password untuk sesuatu hal penting di kehidupan bermasyarakat seperti halnya sekarang banyak diterapkan dengan sistem

biometrik yang sudah berkembang di seluruh dunia.

Biometrik juga merupakan studi tentang metode untuk secara otomatis mengenali seorang manusia berdasarkan satu atau lebih bagian tubuh ataupun kelakuan manusia tersebut yang bersifat unik, misalnya: sidik jari, bentuk wajah, suara, selaput pelangi pada mata, dll. Selain itu, biometrik juga kerap digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu, misalnya dalam pencarian tersangka kriminal [2].

Sistem biometrik memang sudah berkembang di dunia akan tetapi system biometrik yang paling susah untuk dipalsukan, digandakan, dan ditiru yaitu sistem biometric selaput pelangi pada mata. Karena selaput pelangi pada mata sangat unik dan berbeda dari yang lain.

Pengenalan iris mata atau selaput pelangi adalah cara mengidentifikasikan mata manusia berdasarkan gambaran bentuk pola dari iris mata. Menurut Wildes [1], iris merupakan bagian dari uveal, atau bagian tengah mantel mata yang merupakan diafragma tipis yang membentang di bagian anterior mata dan didukung oleh lensa. Dari beberapa penelitian baik secara klinik maupun empiris, terbukti bahwa struktur fisiologis selaput mata (iris) setiap individu sangat unik dan stabil terhadap pertambahan usia. Bahkan antara iris mata kiri dan iris mata kanan dari individu yang sama, mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal ini yang mendukung pilihan para ahli untuk menjadikan pola selaput pelangi (iris) mata sebagai identitas pribadi seseorang.

Secara umum terdapat beberapa proses yang harus dilakukan dalam membangun suatu sistem pengenalan biometrik iris. Proses-proses tersebut

adalah akuisisi citra iris, lokalisasi iris atau sering disebut juga dengan istilah segmentasi iris, ekstraksi ciri, dan pencocokan ciri [3].

Pada penelitian ini dibuat sebuah sistem untuk mengidentifikasi manusia melalui iris matanya serta menampilkan keunikan dari bentuk serabut pelangi mata manusia. Dengan adanya sistem tersebut masyarakat bisa memahami keunikan fisiologis selaput pelangi mata manusia.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa ilmuwan terdahulu sudah banyak yang telah meneliti tentang sistem pengenalan selaput pelangi atau iris recognition dengan berbagai cara dan langkah – langkah yang mereka lakukan, akan tetapi semua cara yang mereka lakukan proses dari awal sistem berjalan hingga akhir sistem berhenti, berbagai banyak ilmuwan menerapkan langkah-langkah iris recognition yang sama.

Pada penelitian Daugman [4], proses lokalisasi batas terdalam dan terluar iris dilakukan dengan operator *Integrodifferential*, proses normalisasi citra iris dengan Daugman's *rubber sheet model*, informasi fase diekstraksi dengan *quadrature 2-D Gabor wavelet*, dan pencocokan dua pola iris dilakukan dengan *Hamming distance*.

Pada penelitian Wildes [1], proses lokalisasi iris dilakukan dengan transformasi lingkaran Hough. Proses normalisasi citra iris dilakukan dengan teknik registrasi citra. Ekstraksi ciri dilakukan dengan dekomposisi *isotropic bandpass* (turunan dari *Laplacian of Gaussian*). Proses pencocokan dua pola iris dilakukan dengan pendekatan yang didasarkan pada korelasi ternormalisasi.

Pada penelitian Masek [5], proses segmentasi iris dilakukan dengan transformasi lingkaran dan

linear Hough. Teknik normalisasi yang digunakan adalah Daugman's *rubber sheet model*. Ekstraksi ciri dan pencocokan pola iris dilakukan dengan *quadrature 2-D Gabor wavelet* dan *Hamming distance*.

3. Metode

3.1. Data

Penelitian ini menggunakan dataset iris Multimedia University (MMU), yang berkontribusi total 450 gambar, 5 gambar per iris, 2 iris per subjek. Semua gambar diambil menggunakan LG IrisAccess 2200 pada kisaran 7-25 sentimeter. Masing-masing gambar mempunyai ukuran 320x240. Dalam percobaan klasifikasi atau pengenalan diambil 10 subyek masing-masing 5 gambar iris, 3 diantaranya digunakan sebagai data pelatihan (training) sedangkan 2 gambar digunakan sebagai data uji. Gambar 1 menampilkan data training dari masing-masing subyek.

Gambar 1. Data *training*.

pertama akuisisi citra iris, yaitu proses untuk mendapatkan citra iris dari individu yang digunakan untuk pendaftaran maupun pengujian. Seperti input gambar dari database ataupun langsung ambil gambar dari kamera digital tertentu. Proses kedua Lokalisasi iris dan zona perhitungan, proses lokalisasi iris ini sering disebut dengan tahap segmentasi dan normalisasi. Lokalisasi iris, yaitu proses menemukan lokasi iris. Sedangkan zona perhitungan adalah daerah di antara luar pupil dan di dalam sclera. Proses ketiga adalah ekstraksi ciri iris mata, yaitu proses mengekstrak informasi dari citra iris yang akan digunakan sebagai ciri unik dari iris tersebut. Proses keempat pencocokan ciri iris mata, yaitu proses menghitung jarak antara dua sampel iris. Hasil dari pencocokan ini adalah skor yang akan menentukan hasil pengenalan iris mata.

Gambar 2. Blok diagram sistem pengenalan selaput pelangi (iris) mata.

3.2. Perancangan Sistem

Secara garis besar, sistem terdiri beberapa langkah utama seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2. Proses

3.3. Segmentasi Selaput Pelangi

Pada tahapan ini diterapkan metode operator *integro-diferensial*

untuk mensegmentasikan selaput pelangi (*iris*) dan daerah pupil secara melingkar, yang diajukan oleh Daugman [6] dalam penelitian Puhank [7]. Operator *integro-diferensial* dinyatakan dalam persamaan berikut :

$$\max_{(r,x_0,y_0)} \left| G_{\sigma}(r) * \frac{\partial}{\partial r} \oint_{r,x_0,y_0} \frac{I(x,y)}{2\pi r} ds \right| \quad (1)$$

Dimana $G_{\sigma}(r)$ adalah fungsi *smoothing* Gaussian dengan radius r dan standart deviasi σ . Sedangkan $I(x,y)$ adalah citra input.

Algoritma segmentasi selaput pelangi (iris) mata dapat dilihat pada Gambar 3. Langkah pertama adalah penskalaan ukuran citra input untuk keperluan tampilan. Selanjutnya teknik morfologi citra digunakan untuk menghilangkan atau menghapus refleksi spekular pada pupil mata. Bagian iris mata dipilih menggunakan thresholding dengan nilai $\text{threshold} = 0.5$. Dari citra hasil thresholding, dipilih piksel yang merupakan *local minima* dari setiap jendela ketetanggaan ukuran 3×3 yang dijalankan ke setiap piksel dalam citra tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghitung turunan parsial dari integral garis dari citra local minima yang dihaluskan dengan filter Gaussian. Pusat dari pupil mata merupakan nilai paling besar dari nilai maksimum turunan parsialnya. Sedangkan jari-jarinya diperoleh dari radius maksimum turunan parsialnya. Segmentasi selaput pelangi (iris) mata dilakukan berdasarkan lingkaran terluar selaput pelangi (iris) dan lingkaran pupil yang dihasilkan.

Gambar 3. Blok diagram segmentasi selaput pelangi mata

3.4. Ekstraksi Fitur

Sebelum dilakukan ekstraksi fitur, gambar hasil segmentasi selaput pelangi (iris) dinormalisasi ke dalam bentuk sistem koordinat polar dengan ukuran 20×240 menggunakan metode Daugman's *rubber sheet model* [5]. Metode ini memetakan kembali setiap titik dalam wilayah selaput pelangi (iris) ke sepasang koordinat kutub (r, θ) di mana r berada pada interval $[0,1]$ dan θ adalah sudut $[0,2\pi]$. Gambar 4

menunjukkan contoh dari perubahan bentuk hasil segmentasi selaput pelangi (iris) mata ke bentuk polar.

Proses pengkodean vektor fitur dapat dilihat pada Gambar 5 dengan mengkonversikan pola selaput pelangi (iris) ternormalisasi dengan filter log-Gabor 1D. Citra polar yang merupakan pola normalisasi 2D diambil setiap baris sesuai dengan cincin melingkar pada wilayah selaput pelangi (iris) mata sebagai sinyal 1D, dan kemudian sinyal 1D ini dikonvolusi dengan filter log-Gabor 1-D. Proses konvolusi kedua sinyal dilakukan pada domain frekuensi. Mula-mula, sinyal 1D yang diperoleh dari baris citra polar ditransformasi ke domain frekuensi dengan menggunakan transformasi fourier 1D. Setelah proses konvolusi, hasilnya ditransformasi kembali ke domain spasial dengan menerapkan *invers fourier transform* 1D. Hasil konvolusi dengan filter log-Gabor yang mengandung bagian real dan bagian imajiner, dikodekan dalam bentuk biner dengan kode biner 1 jika nilainya > 0 atau bernilai positif dan sebaliknya diberikan kode biner 0 jika nilainya nol atau negatif. Selanjutnya, setiap kolom dari bagian real disusun bergantian dengan setiap kolom dari bagian imajiner. Sehingga ukuran kode dari vektor fitur menjadi 20×480 .

Gambar 4. Normalisasi bentuk iris mata

Gambar 5. Proses pengkodean fitur selaput pelangi (iris) mata

3.5. Pencocokan

Proses pencocokan antara fitur selaput pelangi (iris) mata yang diinputkan ke dalam sistem dan fitur iris mata yang ada dalam basisdata sistem dilakukan dengan menggunakan metode Hamming distance. Dalam membandingkan pola bit A dan B , jarak Hamming (D_H),

didefinisikan sebagai jumlah dari bit yang tidak sama (jumlah XOR antara A dan B) terhadap jumlah total bit dalam pola bit, seperti pada persamaan berikut ini:

$$D_H = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N A_i \oplus B_i \quad (2)$$

4. Hasil dan Pembahasan

Untuk mempermudah user melakukan proses pengenalan melalui keunikan selaput pelangi (iris) mata manusia, dibangun sebuah antarmuka sistem seperti terlihat pada Gambar 6. Dalam antarmuka tersebut terbagi menjadi tiga panel yaitu panel untuk mengambil gambar input, panel untuk menampilkan proses dalam sistem, dan panel yang menampilkan hasil

pengenalan yang berupa nama orang yang dikenali dalam basisdata serta gambar pola dari serabut selaput pelangi.

Selanjutnya untuk mengetahui akurasi dari hasil pengenalan manusia melalui pola iris mata menggunakan sistem yang dibangun, dilakukan beberapa pengujian. Percobaan pertama, dilakukan menggunakan data gambar selaput pelangi (iris) dari basisdata MMU sebanyak 10 subyek. Akurasi dari hasil pengenalan dapat dilihat pada matriks dalam Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa prosentasi hasil pengenalan yang benar adalah sebesar 98%.

Gambar 6. Antarmuka sistem pengenalan manusia melalui selaput pelangi (iris) mata

Tabel 1. Matriks Hasil Pengenalan

	aev	bry	chi	cho	chr	chu	eug	fat	fio	hoc
aev	100%									
bry		80%		20%						
chi			100%							
cho				100%						
chr					100%					
chu						100%				
eug							100%			
fat								100%		
fio									100%	
hoc										100%

Kesalahan pengenalan terjadi pada citra milik subyek Bryan seperti pada Gambar 7. Citra yang tidak berhasil dikenali mempunyai kemiringan lebih dari 45 derajat.

Gambar 7. Citra mata yang tidak berhasil dikenali

5. Penutup

Dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa selaput pelangi (iris) mata manusia mempunyai karakteristik unik yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Dengan menerapkan teknik segmentasi selaput pelangi dan menggunakan pengkodean fitur berdasarkan filter log-Gabor 1D, sistem ini mampu mengenali individu sebesar 98%. Kelemahan dari sistem ini adalah tidak bisa mengenali iris pada citra mata dengan kemiringan lebih dari 45 derajat.

6. Daftar Pustaka

[1] R. P. Wildes, "Iris Recognition :

An Emerging Biometric Technology," *Proc. IEEE*, vol. 85, no. 9, pp. 1348–1363, 1997.

[2] S. Prabhakar, S. Pankanti, and A. K. Jain, "Biometric Recognition: Security and Privacy Concerns," *IEEE Secur. Priv.*, vol. 99, no. 2, pp. 33–42, 2003.

[3] P. Darma, *Sistem Biometrika, Konsep Dasar, Teknik Analisis Citra, dan Tahapan Membangun Aplikasi Sistem Biometrika*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.

[4] J. Daugman, "How Iris Recognition Works," *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol.*, vol. 14, no. 1, pp. 21–30, 2004.

[5] L. Masek, "Recognition of Human Iris Patterns for Biometric Identification," The University of Western Australia, 2003.

[6] J. G. Daugman, "High confidence visual recognition of persons by a test of statistical independence," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 15, no. 11, pp. 1148–1161, 1993.

[7] N. B. Puhan, N. Sudha, and A. S. Kaushalram, "Efficient segmentation technique for noisy frontal view iris images using Fourier spectral density," *Signal, Image Video Process.*, vol. 5, no. 1, pp. 105–119, 2009.

SISTEM DIAGNOSA BERBASIS FUZZY PADA PENYAKIT POLINEUROPATI AKIBAT DIABETES MELITUS

Edy Suanto, Mohamad Sidqon, Fajar Astuti Hermawati*

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-Mail: *fajarastuti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Diagnosa sebuah penyakit digunakan untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan gejala-gejala yang diberikan. Dengan semakin bertambahnya informasi, proses klasifikasi dan penentuan tindakan yang tepat dari sekumpulan gejala menjadi semakin sulit. Penyakit saraf tepi, Polineuropati, merupakan sebuah penyakit yang dapat memberikan pengaruh berbeda pada pasien jika diberikan tindakan yang berbeda dan pada tingkatan penyakit yang berbeda pula. Sehingga ketepatan diagnosa sangat diperlukan. Sebuah sistem pakar berbasis fuzzy yang menggunakan suatu pendekatan yang dapat memperhitungkan ketidakpastian dapat digunakan dalam proses diagnosa penyakit saraf tepi ini. Pada penelitian ini, dibuat sebuah sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit layaknya seorang dokter mendiagnosis pasiennya, dengan menggunakan pendekatan logika fuzzy. Dengan logika fuzzy, faktor-faktor ketidakpastian dalam diagnosis penyakit saraf tepi tetap diperhitungkan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan dan dapat membantu memberi keputusan yang cepat dan akurat bagi kalangan medis mengenai penyakit saraf tepi.

Kata Kunci: penyakit saraf tepi, Polineuropati, sistem pakar, logika fuzzy

1. Pendahuluan

Penyakit saraf tepi merupakan salah satu penyakit yang umum dijumpai dan dikeluhkan banyak orang di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Penyakit saraf tepi yang paling sering dikeluhkan antara lain kesemutan dan kelemahan pada anggota gerak tubuh manusia. Salah satu kasus yang banyak dijumpai adalah Polineuropati. Polineuropati adalah salah satu penyakit saraf tepi yang disebabkan oleh penyakit infeksi yaitu morbus hansen, penyakit metabolisme yaitu diabetes mellitus dan urenia, dan defisiensi vitamin B1. Penyakit Polineuropati yang paling banyak dijumpai di masyarakat sekarang ini

adalah penyakit Polineuropati akibat diabetes melitus.

Dengan bertambahnya informasi yang tersedia untuk para dokter dari teknologi medis yang baru, proses klasifikasi dari kumpulan gejala-gejala yang berbeda menjadi bertambah sulit dalam menentukan tindakan terapi yang tepat. Sebuah penyakit saraf tepi dapat memberikan perbedaan pengaruh pada pasien yang berbeda untuk tingkatan penyakit yang berbeda pula. Sebuah gejala juga bisa mengindikasikan beberapa penyakit saraf tepi yang berbeda. Untuk itu diperlukan suatu metode pendekatan yang dapat memperhitungkan faktor-faktor ketidakpastian dalam diagnosis penyakit saraf tepi ini.

Implementasi mengenai metode ini dapat dijumpai pada beberapa penelitian. Alayon dkk [1] mengimplementasikan sistem berbasis aturan fuzzy untuk membantu pengamat dalam membuat diagnosis malformasi kortikal. Sistem ini mengumpulkan pengetahuan ahli yang ada tentang malformasi kortikal dan membantu pengamat medis dalam mencapai diagnosis yang benar. Selain itu, sistem ini memungkinkan studi tentang pengaruh berbagai faktor yang mengambil bagian dalam keputusan.

Sedangkan Khanale & Ambilwade [2] menerapkan sistem inferensi fuzzy untuk mendiagnosa penyakit thiroid khususnya gangguan yang disebut dengan *Hypothyroidism*. Sistem ini diuji untuk mendiagnosa gejala awal dari penyakit *Hypothyroidism* dan mempunyai tingkat akurasi 88%.

Metode logika fuzzy juga digunakan untuk melakukan diagnosis yang dibantu komputer untuk membantu dokter mencurigai penyakit langka [3]. Dalam pendekatannya, digunakan metodologi logika fuzzy, sebagai elemen-elemen dari proses diagnostik (gejala, diagnosis, koneksi antara keduanya) dan proses diagnostik itu sendiri sebagian besar dijelaskan secara tidak tepat dan mendekati. Penyakit "normal" juga dapat dikategorikan sebagai, misalnya, dikonfirmasi, mungkin, dll. Dengan demikian, dapat didefinisikan penyimpangan dari penyakit "normal" sebagai penanda dari penyakit langka.

Dengan demikian ruang lingkup penggunaan metode ini dapat dikembangkan dalam kasus-kasus pendiagnosa penyakit yang lain yaitu penyakit saraf tepi dengan menganalogikan pada parameter yang akan diambil dalam pengambilan keputusan bersifat fuzzy (samar).

Dalam penelitian ini, akan dibuat sebuah sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit layaknya seorang dokter mendiagnosis pasiennya, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu logika fuzzy. Dengan logika fuzzy, faktor-faktor ketidakpastian dalam diagnosis penyakit saraf tepi tetap diperhitungkan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan dan dapat membantu memberi keputusan yang cepat dan akurat bagi kalangan medis mengenai penyakit saraf tepi, terutama jika terdapat diantara dokter yang menangani suatu masalah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Polineuropati Akibat Diabetes Mellitus

Diagnosis diabetes mellitus (DM) didiagnosi berdasarkan kombinasi beberapa gejala khas yaitu penurunan berat badan, haus, kelemahan, dan kelelahan dengan kadar glukosa darah yang terus meningkat [4].

Polineuropati diabetik (DPN) didefinisikan sebagai disfungsi saraf perifer. Ada tiga perubahan utama yang terlibat dalam perubahan patologis DPN: peradangan, stres oksidatif, dan disfungsi mitokondria. Peradangan menginduksi aktivasi faktor nuklir kappa B, protein aktivator 1, dan protein kinase yang diaktifkan mitogen. Stres oksidatif yang disebabkan oleh hiperglikemia dimediasi oleh beberapa jalur yang diidentifikasi: poliol, heksosamin, protein kinase C, produk akhir glikosilasi lanjutan, dan glikolisis. Selain itu, disfungsi mitokondria menyumbang sebagian besar produksi oksigen reaktif dan spesies nitrosatif. Radikal bebas ini menyebabkan peroksidasi lipid, modifikasi protein,

dan kerusakan asam nukleat, yang akhirnya memicu degenerasi aksonal dan demielinisasi segmental [5].

2.2. Diagnosis Polineuropati Akibat Diabetes Mellitus

Pemeriksaan EMG sangat berguna untuk menegakkan diagnosis penyakit saraf tepi. Berbeda dengan elektrokardiologi (EKG) dan elektroensefalografi (EEG) yang hanya berfungsi sebagai penunjang saja dan bukan merupakan pengganti sebuah pemeriksaan klinis yang teliti, maka untuk EMG prosedur yang dikerjakan harus disesuaikan dengan diagnosis klinis yang dibuat. Diagnosis penyakit polineuropati akibat diabetes mellitus ini sendiri secara umum memiliki empat tahapan, meliputi : Anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan EMG.

2.3. Anamnesa

Beberapa pendekatan dapat dilakukan dalam melakukan anamnesa. Dalam hal ini pasien menyampaikan keluhannya dengan caranya sendiri. Teknik ini dapat mengevaluasi intelegensia, emosi dan kesesuaian dengan keluhan pasien. Setelah pasien memberikan gambaran penyakitnya, dokter kemudian dapat menanyakan informasi yang lebih bersifat klinis. Informasi ini berupa *poliuria* (banyak kencing), *polidipsi* (banyak minum), penurunan berat badan dan *status sensorik* (gangguan saraf). Selain itu juga perlu diketahui tentang riwayat kesehatan pasien dan pola makanan. Perhatian khusus diberikan pada ada tidaknya *diabetes mellitus*.

Salah satu kegunaan terbesar anamnesa adalah dalam mengelompokkan tingkat ketidakmampuan saraf serta derajat

kemampuan pasien progresif atau tidak, sehingga status pasien dapat diikuti dari waktu ke waktu.

Prinsip utama evaluasi polineuropati adalah bahwa parastesia, hipoestesia yang dimulai dari ujung distal ekstremitas bawah. Keluhan ini akan menjalar ke atas, dan setelah mencapai daerah sekitar lutut, keluhan ini mulai dirasakan pada ujung jari tangan. Jadi, riwayat diabetes mellitus disertai gangguan saraf yang timbul pada keadaan sekarang adalah khas untuk penyakit polineuropati akibat diabetes mellitus. Sebaliknya, gejala yang timbul tanpa disertai adanya riwayat diabetes mellitus berarti pasien terdiagnosis polineuropati bukan akibat dari diabetes mellitus.

2.4. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dapat diartikan sebagai petunjuk non-verbal karena pada tahap ini dokter juga mengamati tingkah laku pasien saat anamnesa. Selain itu informasi yang diperlukan dokter yaitu *status motorik* (kekuatan otot). Teknik pada tahap pemeriksaan fisik ini adalah seorang pasien membuat sebuah pernyataan dan berdasarkan informasi tersebut dokter membuat pertanyaan lanjutan. Sebuah jawaban memicu pertanyaan yang berhubungan dengan penyakit pasien tersebut.

2.5. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi tubuh pasien dapat dikatakan normal atau tidak sehingga diperoleh keputusan diagnosis yang tepat. Hal-hal yang diuji antara lain :

- GDA (Gula Darah Acak) yaitu tes laboratorium untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah sewaktu-waktu.

- GDP (Gula Darah Puasa) yaitu tes laboratorium untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah, sebelum tes tidak diperbolehkan makan apapun selain minum air putih selama \pm 6 jam.
- GD₂JPP (Gula Darah 2 Jam *Pos Prandial*) yaitu tes laboratorium untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah, 2 jam sebelum diambil darahnya diharuskan makan dengan beban \pm 75 gram glukosa.

Tabel 1 menyajikan *rate* normal dari pemeriksaan laboratorium.

Tabel 1. Tabel Rate Normal untuk GDA, GDP dan GD₂JPP

NAMA VARIABEL	RANGE NORMAL
GDA	< 200 gr/dl
GDP	< 126 gr/dl
GD ₂ JPP	< 200 gr/dl

2.6. Pemeriksaan Elektromiogram (EMG)

Selain anamnesa dan pemeriksaan fisik sebagai hal yang utama dalam diagnosis, pada kasus ini seorang pasien dapat ditentukan bahwa terdiagnosis penyakit tersebut yaitu dengan pemeriksaan EMG. Elektromiografi (EMG) dalam arti sempit adalah suatu metode pemeriksaan yang mempelajari dan mencatat aktivitas listrik otot oleh karena insersi jamrum EMG, aktivitas spontan, dan aktivitas listrik otot volunter. Dalam arti luas EMG klinis adalah semua studi elektrodagnostik dari saraf tepi dan otot. EMG dapat menentukan kelainan yang terjadi pada saraf tepi. Pada pasien penyakit polineuropati, pemeriksaan EMG harus memenuhi kriteria aksonal dan demielinating yang meliputi pemeriksaan latensi distal, amplitudo dan KHS dari motoris dan sensoris.

Tabel 2 menyajikan *rate* normal dari pemeriksaan EMG.

Tabel 2. Tabel *Rate* Normal untuk Pemeriksaan Latensi Distal, Amplitudo dan KHS dari Motoris dan Sensoris

NAMA SARAF MOTORIK	RANGE NORMAL LATENSI DISTAL	RANGE NORMAL AMPLITUDO	RANGE NORMAL KHS
N medianus	3,16 \pm 0,48 ms	6,26 \pm 2,67 mV	59,13 \pm 4,77 m/s
N ulnaris	2,57 \pm 0,33 ms	7,45 \pm 2,11 mV	60,33 \pm 3,95 m/s
N peroneus	3,73 \pm 0,52 ms	3,67 \pm 2,01 mV	51,28 \pm 3,94 m/s
N tibialis post	3,66 \pm 0,49 ms	14,62 \pm 4,70 mV	49,45 \pm 4,76 m/s

3. Metode

3.1. Perancangan Sistem Diagnosa Penyakit Polineuropati

Sistem yang dibuat merupakan sistem pengambilan keputusan dalam 2 (dua) tahapan diagnosis penyakit polineuropati akibat diabetes mellitus. Dua tahapan itu terdiri dari kriteria diabetes mellitus dan kriteria polineuropati. Kriteria diabetes mellitus meliputi *anamnesa* (keluhan) dan pemeriksaan laboratorium. Elemen dari masing – masing tahapan pada kriteria diabetes mellitus tersebut yaitu : untuk anamnesa meliputi *poliuria* (banyak kencing), *polydipsi* (banyak minum), penurunan berat badan, sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan GDA, GDP, dan GD₂JPP. Untuk Kriteria polineuropati meliputi *anamnesa* (keluhan), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan EMG (*Elektromiografi*). Elemen dari masing – masing tahapan pada kriteria polineuropati tersebut yaitu : untuk anamnesa yaitu *status sensorik* (gangguan saraf), untuk pemeriksaan fisik yaitu *status motorik* (kekuatan otot), sedangkan untuk pemeriksaan EMG meliputi pemeriksaan CMAP untuk motoris yang terdiri dari latensi distal, amplitudo dan KHS (Kecepatan Hantar Saraf) dan pemeriksaan SNAP untuk sensoris yang terdiri dari latensi

distal dan amplitudo.

Secara umum, proses diagnosis menggunakan logika fuzzy dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Desain Sistem Diagnosis Fuzzy

3.2. Identifikasi Variabel Input

Identifikasi variabel-variabel input dari sistem diperlukan untuk mengetahui input apa saja yang berpengaruh pada sistem nantinya. Variabel input pada sistem terbagi menjadi 2 macam, yaitu Variabel input utama antara lain untuk kriteria diabetes mellitus terdiri dari GDA, GDP, GD₂JPP, sedangkan untuk kriteria polineuropati terdiri dari saraf motorik yang meliputi latensi distal dari N.medianus dan N.peroneus, KHS dari N.peroneus, amplitudo dari N.peroneus, saraf sensorik yang meliputi latensi distal dari N.medianus dan N.sularis, amplitudo dari N.sularis. Variabel input tambahan untuk kriteria diabetes mellitus terdiri dari *poliuria* (banyak kencing), *polidipsi* (banyak minum), penurunan berat badan, sedangkan untuk kriteria polineuropati terdiri dari *status sensorik* (gangguan saraf), *status motorik* (kekuatan otot), dan saraf motoris yang terdiri dari latensi distal dari N.ulnaris dan N.tibialis post, amplitudo dari N.medianus, N.ulnaris dan N.tibialis post, KHS dari N.medianus, N.ulnaris dan N.tibialis post, serta saraf sensoris yang hanya terdiri dari latensi distal dari

N.medianus.

Dalam input sistem terdapat 19 (Sembilan Belas) variabel linguistik serta nilai linguistiknya yang disajikan dalam Tabel 3, sedangkan Tabel 4 menunjukkan pengelompokan dari input sistem.

Tabel 3. Tabel Input Sistem

VARIABEL LINGUISTIK	RANGE
GDA	0 – 350 gr/dl
GDP	0 – 250 gr/dl
GD ₂ JPP	0 – 350 gr/dl
LATENSI DISTAL N.MEDIANUS MOTORIS (LDNMM)	0 – 3.74 ms
LATENSI DISTAL N.ULNARIS MOTORIS (LDNUM)	0 – 3.00 ms
LATENSI DISTAL N.PERONEUS MOTORIS (LDNPM)	0 – 4.35 ms
LATENSI DISTAL N.TIBIALIS POST MOTORIS (LDNTM)	0 – 4.25 ms
AMPLITUDO N.MEDIANUS MOTORIS (ANMM)	0 – 9.03 mV
AMPLITUDO N.ULNARIS MOTORIS (ANUM)	0 – 9.66 mV
AMPLITUDO N.PERONEUS MOTORIS (ANPM)	0 – 5.78 mV
AMPLITUDO N.TIBIALIS POST MOTORIS (ANTM)	0 – 19.42 mV
KHS N.MEDIANUS MOTORIS (KHSNMM)	0 – 64.00 m/s
KHS N.ULNARIS MOTORIS (KHSNUM)	0 – 64.38 m/s
KHS N.PERONEUS MOTORIS (KHSNPM)	0 – 55.32 m/s
KHS N.TIBIALIS POST MOTORIS (KHSNTM)	0 – 54.31 m/s
LATENSI DISTAL N.MEDIANUS SENSORIS (LDNMS)	0 – 2.85 ms
LATENSI DISTAL N.SULARIS SENSORIS (LDNSS)	0 – 2.53 ms
AMPLITUDO N.MEDIANUS SENSORIS (ANMS)	0 – 33.34 mV
AMPLITUDO N.SULARIS SENSORIS (ANSS)	0 – 5.1 mV

Tabel 4. Tabel Pengelompokan Input Sistem

GDA, GDP, GD ₂ JPP	LDNMM, LDNPM, ANPM, KHSNPM, LDNMS, LDNSS, ANSS	LDNUM, LDNTM, ANMM, ANUM, ANTM, KHSNMM, KHSNUM, KHSNTM, ANMS
Normal	Turun	Normal
Ringan	Normal	Tidak Normal

3.3. Identifikasi Variabel Output

Variabel output pada sistem berguna untuk menentukan apakah hasil diagnosis dari pasien positif penyakit polineuropati akibat diabetes mellitus atau negatif. Variabel output ini antara lain:

- NEGATIF = NEGATIF POLINEUROPATI DIABETES MELLITUS
- POSITIF1 = POSITIF POLINEUROPATI DIABETES MELLITUS STADIUM 1
- POSITIF2 = POSITIF POLINEUROPATI DIABETES MELLITUS STADIUM 2
- POSITIF3 = POSITIF POLINEUROPATI DIABETES MELLITUS STADIUM 3

Aturan untuk output dibagi menjadi 4 (empat) variabel linguistik yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tabel Output Sistem

NO	NAMA OUTPUT	RANGE
1.	NEGATIF POLINEUROPATI DIABETES MELLITUS (PNPDMN)	[0 1]
2.	POSITIF1 POLINEUROPATI DIABETES MELLITUS (PNPDM1)	[0 1]
3.	POSITIF2 POLINEUROPATI DIABETES MELLITUS (PNPDM2)	[0 1]
4.	POSITIF3 POLINEUROPATI DIABETES MELLITUS (PNPDM3)	[0 1]

3.4. Fungsi Keanggotaan Fuzzy

Fuzzifikasi adalah proses pembuatan fuzzy kuantitas tegas. Langkah ini dilakukan untuk merubah suatu bersifat tegas dan deterministik ke dalam bentuk nilai kepastian atau fuzziness [6]. Tingkat keyakinan atau derajat dari setiap nilai variabel dapat diwakili oleh fungsi keanggotaan.

- a) Derajat keanggotaan dari kriteria diabetes mellitus terdiri dari :
 1. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input Gula Darah Acak (GDA), dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 2.

Gambar 2. Fungsi keanggotaan GDA

2. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input Gula Darah Puasa (GDP), dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 3.

Gambar 3. Fungsi Keanggotaan GDP

3. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input Gula Darah 2 Jam Pos Prandial (GD₂JPP), dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 4

Gambar 4. Fungsi keanggotaan GD₂JPP

- b) Derajat keanggotaan dari kriteria polineuropati utama terdiri dari:
 1. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input LDNMM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 5.

Gambar 5. Fungsi Keanggotaan LDNMM

2. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input LDNPM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 6.

Gambar 6. Fungsi keanggotaan LDNPM

3. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input ANPMx = ANPM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 7.

Gambar 7. Fungsi keanggotaan ANPM

4. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input KHSNPM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 8.

Gambar 8. Fungsi keanggotaan KHSNPM

5. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input LDNMS, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 9.

Gambar 9. Fungsi keanggotaan LDNMS

6. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input LDNSS, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 10.

Gambar 10. Fungsi keanggotaan LDNSS

7. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input ANSS, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 11.

Gambar 11. Fungsi keanggotaan ANSS

c) Derajat keanggotaan dari kriteria polineuropati tambahan terdiri dari:

1. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input ANMM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 12.

Gambar 12. Fungsi keanggotaan ANMM

2. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input KHSNMM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 13.

Gambar 13. Fungsi keanggotaan KHSNMM

3. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input LDNUM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 14.

Gambar 14. Fungsi keanggotaan LDNUM

4. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input ANUM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 15.

Gambar 15. Fungsi keanggotaan ANUM

5. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input KHSNUM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 16.

Gambar 16. Fungsi keanggotaan KHSNUM

6. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input LDNTM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 17.

Gambar 17. Fungsi keanggotaan LDNTM

7. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input ANTM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 18.

Gambar 18. Fungsi keanggotaan ANTM

8. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input KHSNTM, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 19.

Gambar 19. Fungsi keanggotaan KHSNTM

9. Derajat keanggotaan dari nilai linguistik variabel input ANMS, dinyatakan dengan fungsi pada Gambar 20.

Gambar 20. Fungsi keanggotaan ANMS

3.5. Rule Base Sistem

Rule – rule untuk diabetes mellitus dapat ditabelkan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rule untuk Diabetes Mellitus

		DM						
RULE	IF1	AND1	AND2	AND3	AND4	AND5	THEN1	DELETE
1	GDA RINGAN	GDP RINGAN	GD2/JP RINGAN	POLIURIA	POLIDIPSIA	POLIFAGIA	POSITIF	False
2	GDA RINGAN	GDP NORMAL	GD2/JP NORMAL	POLIURIA	POLIDIPSIA	TDK POLIFAGIA	NEGATIF	False
3	GDA RINGAN	GDP RINGAN	GD2/JP RINGAN	POLIURIA	TDK POLIDIPSIA	POLIFAGIA	POSITIF	False
4	GDA RINGAN	GDP RINGAN	GD2/JP RINGAN	POLIURIA	TDK POLIDIPSIA	TDK POLIFAGIA	POSITIF	False
•								
•								
•								
214	GDA BERAT	GDP BERAT	GD2/JP BERAT	TDK POLIURIA	POLIDIPSIA	TDK POLIFAGIA	POSITIF	False
215	GDA BERAT	GDP BERAT	GD2/JP BERAT	TDK POLIURIA	TDK POLIDIPSIA	POLIFAGIA	POSITIF	False
216	GDA BERAT	GDP BERAT	GD2/JP BERAT	TDK POLIURIA	TDK POLIDIPSIA	TDK POLIFAGIA	POSITIF	False

Rule – rule pada Tabel 6 diatas adalah rule untuk menentukan pasien yang diperiksa mempunyai diabetes mellitus atau tidak. Rule – rule untuk PNP dapat ditabelkan sebagaimana terlihat pada tabel 7.

Tabel 7. Rule untuk PNP

PNP				
RULE	PNP1	PNP2	THEN1	DELETE
1	NEGATIF	NEGATIF	PNPNEGATIF	False
2	NEGATIF	POSITIF1	PNPPOSITIF1	False
3	POSITIF3	POSITIF2	PNPPOSITIF3	False
•				
•				
•				
14	POSITIF3	POSITIF1	PNPPOSITIF3	False
15	NEGATIF	POSITIF2	PNPPOSITIF1	False
16	POSITIF3	POSITIF3	PNPPOSITIF3	False

Rule – rule untuk PNP 1 dapat ditabelkan sebagaimana terlihat pada Tabel 8. Rule – rule untuk PNP 2 dapat ditabelkan sebagaimana terlihat pada Tabel 9.

3.6. Proses Inferensi

Pada proses inferensi terdapat aturan-aturan untuk mengontrol inputan yang berupa variabel linguistik. Pada proses ini dilakukan pencarian rule yang sesuai diantara premis dan konklusi untuk disimpan dalam *working memory*. Working memory berisi fakta tentang permasalahan yang dihadapi. Apabila premis yang sesuai ditemukan maka akan ditambahkan ke *working memory* dan mencari lagi untuk premis baru yang sesuai sampai didapat konklusi yang paling tepat.

Tabel 8. Rule untuk PNP 1

PNP1									
RULE	IF1	AND1	AND2	AND3	AND4	AND5	AND6	THEN1	DELETE
1	LDNMM TURUN	LDNPM TURUN	ANPM TURUN	KHSNPM TURUN	LDNMS TURUN	LDNSS TURUN	ANSS TURUN	POSITIF3	False
2	LDNMM TURUN	LDNPM TURUN	ANPM TURUN	KHSNPM TURUN	LDNMS TURUN	LDNSS TURUN	ANSS NORMAL	POSITIF3	False
3	LDNMM TURUN	LDNPM TURUN	ANPM TURUN	KHSNPM TURUN	LDNMS TURUN	LDNSS TURUN	ANSS TINGGI	POSITIF3	False
⋮									
2185	LDNMM TINGGI	LDNPM TINGGI	ANPM TINGGI	KHSNPM TINGGI	LDNMS TINGGI	LDNSS TINGGI	ANSS TURUN	POSITIF3	False
2186	LDNMM TINGGI	LDNPM TINGGI	ANPM TINGGI	KHSNPM TINGGI	LDNMS TINGGI	LDNSS TINGGI	ANSS NORMAL	POSITIF3	False
2187	LDNMM TINGGI	LDNPM TINGGI	ANPM TINGGI	KHSNPM TINGGI	LDNMS TINGGI	LDNSS TINGGI	ANSS TINGGI	POSITIF3	False

Tabel 9. Rule untuk PNP 2

PNP2										
RULE	IF1	AND1	AND2	AND3	AND4	AND5	AND6	AND7	AND8	THEN1
1	LDNUM NORMAL	LDNTM NORMAL	ANMM NORMAL	ANUM NORMAL	ANTM NORMAL	KHSNMM NORMAL	KHSNUM NORMAL	KHSNTM NORMAL	ANMS NORMAL	NEGATIF
2	LDNUM NORMAL	LDNTM NORMAL	ANMM NORMAL	ANUM NORMAL	ANTM NORMAL	KHSNMM NORMAL	KHSNUM NORMAL	KHSNTM NORMAL	ANMS TDK NORMAL	POSITIF1
3	LDNUM NORMAL	LDNTM NORMAL	ANMM NORMAL	ANUM NORMAL	ANTM NORMAL	KHSNMM NORMAL	KHSNUM NORMAL	KHSNTM TDK NORMAL	ANMS NORMAL	POSITIF1
⋮										
510	LDNUM TDK NORMAL	LDNTM TDK NORMAL	ANMM TDK NORMAL	ANUM TDK NORMAL	ANTM TDK NORMAL	KHSNMM TDK NORMAL	KHSNUM TDK NORMAL	KHSNTM NORMAL	ANMS TDK NORMAL	POSITIF3
511	LDNUM TDK NORMAL	LDNTM TDK NORMAL	ANMM TDK NORMAL	ANUM TDK NORMAL	ANTM TDK NORMAL	KHSNMM TDK NORMAL	KHSNUM TDK NORMAL	KHSNTM TDK NORMAL	ANMS NORMAL	POSITIF3
512	LDNUM TDK NORMAL	LDNTM TDK NORMAL	ANMM TDK NORMAL	ANUM TDK NORMAL	ANTM TDK NORMAL	KHSNMM TDK NORMAL	KHSNUM TDK NORMAL	KHSNTM TDK NORMAL	ANMS TDK NORMAL	POSITIF3

Metode inferensi yang paling sering digunakan adalah *max-min inference*.

Prosedur yang digunakan pada diagnosis Polineuropati akibat Diabetes Mellitus adalah sebagai berikut :

- Input :
 - 1) Kriteria Diabetes Mellitus (DM) yang meliputi GDA, GDP dan GD₂JPP
 - 2) Kriteria Polineuropati (PNP) yang meliputi LDNMM, LDNPM, ANPM, KHSNPM, LDNMS, LDNSS, ANSS.
- Output :
 NEGATIF PNP DM atau
 POSITIF1 PNP DM atau

POSITIF2 PNP DM atau
 POSITIF3 PNP DM

- Proses :
 - 1) Mencari nilai miu (μ) hasil proses fuzzyfikasi yang minimum dari masing – masing premis pada kriteria DM. Pencarian ini dilakukan terus sampai semua rule mendapatkan nilai miunya. Kemudian dicari nilai maximum untuk setiap kemungkinan konklusi yang ada.
 - 2) Mencari nilai miu (μ) hasil proses fuzzyfikasi yang minimum dari masing – masing premis pada kriteria PNP. Pencarian ini dilakukan terus sampai semua rule mendapatkan

nilai miunya. Kemudian dicari nilai maximum untuk setiap kemungkinan konklusi yang ada.

- 3) Mendapatkan output sistem berdasarkan *knowledge base* (*rule base*)

4. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil pengujian terhadap beberapa pasien yang dilakukan dengan memasukkan nilai – nilai dan parameter hasil pemeriksaan dapat diketahui hasil akhir dari pasien tersebut bagaimana statusnya terhadap penyakit polineuropati akibat diabetes mellitus.

Sebagai contoh untuk kasus pasien pertama , dari pemeriksaan dapat disimpulkan pasien dalam kondisi untuk diabetes mellitus positif dan polineuropati pada PNP positif 1. Untuk kondisi data dan rule dari

pasien pertama dapat dilihat pada Gambar 21.

Dari data pemeriksaan terhadap pasien pertama di atas dapat diproses dengan proses fuzzy sesuai dengan fungsi keanggotaan masing-masing kriteria. Dari data yang terlihat pada gambar 21 diatas, pasien pertama dalam proses diagnosa untuk Diabetes mellitus (DM) mempunyai rule no. 34, PNP 1 masuk dalam rule no. 1334, PNP 2 masuk dalam rule no. 1 dan kesimpulan akhir untuk PNP pasien tersebut masuk dalam rule no.5, sebagaimana terlihat pada gambar 22,23,24 dan 25 berturut-turut. Dan disimpulkan pasien dalam kondisi untuk diabetes mellitus positif dan polineuropati pada PNP positif 1.

Selanjutnya Tabel 10 sampai dengan Tabel 13 menunjukkan hasil diagnosa untuk lima pasien yang diuji.

Gambar 21. Data Pasien pertama.

Gambar 22. Rule Diabetes No. 34

No. Rulc	1334	
IF	LDNMM NORMAL	AND 5 LDNSS TURUN
AND 1	LDNPM TINGGI	AND 6 ANSS NORMAL
AND 2	ANPM NORMAL	THEN POSITIF1
AND 3	KHSNPM NORMAL	
AND 4	LDNMS NORMAL	

Gambar 23. Rule PNP1 No. 1334

No. Rule	1	
IF	LDNUM NORMAL	AND 6 KHSNUM NORMAL
AND 1	LDNTM NORMAL	AND 7 KHSNTM NORMAL
AND 2	ANMM NORMAL	AND 8 ANMS NORMAL
AND 3	ANUM NORMAL	THEN NEGATIF
AND 4	ANTM NORMAL	
AND 5	KHSNMM NORMAL	

Gambar 24. Rule PNP2 No. 1

No. Rule	5	
PNP 1	POSITIF1	
PNP 2	NEGATIF	
THEN	PNPPOSITIF1	

Gambar 25. Rule PNP No. 5

Tabel 10. Hasil Pemeriksaan Pasien untuk Diabetes Mellitus

PASIEAN	GDA	GDP	GD2JPP	POLIURIA	POLIDIPSIA	POLIFAGIA
1	250	170	260	POLIURIA	POLIDIPSIA	TDK POLIFAGIA
2	-	-	-	-	-	-
3	254	125	260	POLIURIA	POLIDIPSIA	POLIFAGIA
4	300	250	275	POLIURIA	POLIDIPSIA	TDK POLIFAGIA
5	215	240	200	TDK POLIURIA	TDK POLIDIPSIA	TDK POLIFAGIA

Tabel 11. Hasil Pemeriksaan Pasien untuk Polineuropati PNP 1

Pasien	LDNMM	LDNPM	ANPM	KHSNPM	LDNMS	LDNSS	ANSS
1	2.7	4.3	2.22	48.18	2.07	1.17	5
2	3.74	3.09	1.48	46.54	2.85	1.49	4.8
3	2.41	3.19	1.60	47.3	1.93	1.61	4.96
4	3.15	4.12	4.02	50.02	2.60	2.30	5
5	1	1	1	11	1	1	1

Tabel 12. Hasil Pemeriksaan Pasien untuk Polineuropati PNP 2

Pasien	LDNUM	LDNTM	ANMM	ANUM	ANTM	KHSNMM	KHSNUM	KHSNTM	ANMS
1	2.69	3.25	6.9	6	13.21	55.55	60.20	45.17	20.65
2	2.94	4.25	3.42	9.59	9.79	54.19	56.31	44.61	12.55
3	2.25	3.21	3.45	5.35	9.98	54.23	56.4	44.73	11.45
4	2.5	4.11	6.7	7.3	17.2	61.25	57.37	47.25	30.5
5	1	1	1	1	11	1	1	1	1

Tabel 13. Hasil Akhir dari Pemeriksaan Pasien

Pasien	HASIL_DM	HASIL_PNP1	HASIL_PNP2	HASIL
1	POSITIF	POSITIF1	NEGATIF	DIABETES : POSITIF, POLINEUROPATI : PNPPOSITIF1
2	POSITIF	POSITIF3	POSITIF3	DIABETES : POSITIF, POLINEUROPATI : PNPPOSITIF3

Pasien	HASIL_DM	HASIL_PNP1	HASIL_PNP2	HASIL
3	POSITIF	POSITIF2	POSITIF2	DIABETES : POSITIF, POLINEUROPATI : PNPPOSITIF2
4	POSITIF	NEGATIF	NEGATIF	DIABETES : POSITIF, POLINEUROPATI : PNPNEGATIF
5	NEGATIF	NEGATIF	NEGATIF	DIABETES : NEGATIF, POLINEUROPATI : PNPNEGATIF

5. Penutup

Dari perancangan serta uji coba sistem yang telah dibuat, kesimpulan yang dapat diambil bahwa sistem pakar fuzzy yang telah dibangun ini mampu mendiagnosis pasien yang pernah memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Dengan sistem pakar fuzzy ini, pasien yang belum pernah mempunyai riwayat diabetes mellitus mempunyai kemungkinan terdiagnosis positif Polineuropati akibat Diabetes Mellitus stadium 1, sedang pasien yang pernah mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus mempunyai kemungkinan terdiagnosis positif Polineuropati akibat Diabetes Mellitus stadium 2 dan 3. Hasil diagnosis tersebut sesuai dengan keputusan dokter dalam mendiagnosis pasiennya.

Untuk pengembangan lebih lanjut, hal yang perlu dipertimbangkan adalah sistem pakar fuzzy yang telah dibangun dapat dikembangkan tidak hanya untuk diagnosis penyakit polineuropati akibat diabetes mellitus saja, melainkan akibat yang lain yaitu dengan cara menambah parameter sesuai dengan penyakit penyebab polineuropati yang lain. Serta perlunya perbaikan *knowledge* sesuai dengan parameter yang ada, agar diagnosis pada pasien yang pernah memiliki riwayat penyakit polineuropati akibat diabetes mellitus menjadi akurat.

6. Daftar Pustaka

[1] S. Alayón, R. Robertson, S. K. Warfield, and J. Ruiz-alzola, "A Fuzzy System for Helping Medical Diagnosis of Malformations of Cortical

Development," *J Biomed Inf.*, vol. 40, no. 3, pp. 221–235, 2008.

[2] P. . Khanale and R. . Ambilwade, "A Fuzzy Inference System for Diagnosis of Hypothyroidism," *J. Artif. Intell.*, vol. 4, no. 1, pp. 45–54, 2011.

[3] V. C. Georgopoulos and C. D. Stylios, "Fuzzy Logic in Diagnostics of Rare Diseases," in *Seising R., Tabacchi M. (eds) Fuzziness and Medicine: Philosophical Reflections and Application Systems in Health Care. Studies in Fuzziness and Soft Computing*, vol. 302, Springer, Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 415–436.

[4] J. G. Llewelyn, "The Diabetic Neuropathies: Types, Diagnosis and Management," *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, vol. 74, no. Suppl II, pp. 15–19, 2003.

[5] L. M. Román-Pintos, G. Villegas-Rivera, A. D. Rodríguez-Carrizalez, A. G. Miranda-Díaz, and E. G. Cardona-Muñoz, "Diabetic polyneuropathy in type 2 diabetes mellitus: Inflammation, oxidative stress, and mitochondrial function," *J. Diabetes Res.*, vol. 2016, pp. 1–15, 2016.

[6] T. J. Ross, "Membership Functions, Fuzzification and Defuzzification," in *Szczepaniak P.S., Lisboa P.J.G., Kacprzyk J. (eds) Fuzzy Systems in Medicine. Studies in Fuzziness and Soft Computing*, vol. 41, Physica, Heidelberg, 2000, pp. 48–77.

Jurnal Konvergensi
Untag Surabaya

OPTIMASI PENJADWALAN PRAMUNIAGA PADA PT BESTA INDONESIA DENGAN METODE TOPSIS

Siti Nur Jamila, Geri Kusnanto*, Fajar Astuti Hermawati**

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: *gerikusnanto@untag-sby.ac.id, **fajarastuti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pada penelitian ini, metode TOPSIS yang merupakan salah satu metode pengambilan keputusan *Multi Attribute Decision Making* (MADM) diterapkan untuk penjadwalan pramuniaga terhadap konter yang tepat pada PT. Besta Indonesia untuk memperoleh sistem penjadwalan yang lebih baik. Dengan sistem ini diharapkan akan memberikan informasi penjadwalan pramuniaga yang cepat, tepat dan *up to date*. Selain itu manajemen dapat melihat kinerja pramuniaga yang baik sehingga mempermudah kerja dan kontrol manajemen dalam mengambil keputusan, serta dapat menganalisa laporan penjadwalan pramuniaga dengan baik. Uji coba sistem yang dilakukan menggunakan sembilan data konter dan sembilan data kriteria dengan melihat kecocokan masing-masing alternatif, sehingga dapat ditentukan pula bobot preferensi yang di ambil berdasarkan seberapa besar tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Dari keseluruhan analisa diperoleh hasil analisa menghasilkan informasi tentang prosentase nilai terbesar sampai yang terkecil dalam penentuan jumlah sales promotion di masing-masing konter.

Kata Kunci: *Multi Attribute Decision Making*, TOPSIS, matriks keputusan, matriks ternormalisasi, penyelesaian ideal

1. Pendahuluan

PT. Besta Indonesia adalah salah satu perusahaan distribusi Kamus Elektronik di Indonesia yang akan memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pengaturan jadwal pramuniaga. Karena sebelumnya PT. Besta Indonesia masih menggunakan metode manual yang menyebabkan penjualan produk tidak tepat sasaran sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan perusahaan dan kemungkinan tidak akuratnya data yang masuk menyebabkan hasil analisa perusahaan menjadi tidak cepat dan tepat. Untuk itu dipilihlah *Multi Attribute Decision Making* (MADM), yang berkaitan dengan keputusan yang

melibatkan pilihan alternatif terbaik di antara beberapa kandidat potensial dalam suatu keputusan [1]. Setiap keputusan membutuhkan penyeimbangan banyak faktor, kriteria, yang dilakukan terkadang secara eksplisit, terkadang tanpa pertimbangan sadar. Keputusan mungkin merupakan pilihan sederhana antara dua atau lebih alternatif yang terdefinisi dengan baik; Namun, seringkali, masalah keputusan adalah masalah yang agak rumit yang mencakup informasi yang sifatnya kompleks dan saling bertentangan yang mencerminkan berbagai perspektif. Salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah MADM

adalah *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) [2].

Teknik untuk preferensi pesanan dengan kesamaan dengan penyelesaian ideal (TOPSIS), adalah metode peringkat yang diterapkan untuk masalah MCDM. [3]–[5]. Metode-metode ini dipertimbangkan karena dapat diterapkan pada masalah keputusan skala besar di mana hasil peringkat yang dihasilkan oleh metode yang berbeda kemungkinan besar akan berbeda secara signifikan. Dalam aplikasi praktis, metode-metode ini secara intuitif menarik bagi pengambilan keputusan karena kesederhanaannya baik dalam konsep maupun komputasi [6], [7].

Pada penelitian ini dibuat sebuah sistem yang mengimplementasikan metode TOPSIS untuk penjadwalan pramuniaga terhadap konter yang tepat pada PT. Besta Indonesia untuk memperoleh sistem penjadwalan yang lebih baik dari sebelumnya dengan menggunakan PHP dan MySQL sebagai databasenya. Dengan sistem ini diharapkan akan memberikan informasi penjadwalan pramuniaga yang cepat, tepat dan *up to date*. Selain itu manajemen dapat melihat kinerja pramuniaga yang baik sehingga mempermudah kerja dan control manajemen dalam mengambil keputusan, serta dapat menganalisa laporan penjadwalan pramuniaga dengan baik.

2. Tinjauan Pustaka

TOPSIS didasarkan pada konsep alternatif terpilih yang terbaik yang banyak digunakan pada beberapa model MADM (*Multi Attribute Decision Making*) untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Metode ini banyak

diimplementasikan ke berbagai bidang.

Taghavifard, dkk [8] menggunakan metode metode TOPSIS hirarkis fuzzy untuk menilai dan memilih pemasok teknologi terbaik dalam proses transfer teknologi. Teknologi yang diperlukan untuk transfer dan pemasoknya diidentifikasi dan kemudian mengenai pendapat para ahli, teknologi yang tepat untuk transfer ditentukan. Selanjutnya, kriteria efektif yang diperlukan untuk evaluasi dan memilih pemasok terbaik diklarifikasi dengan menggunakan pendapat para ahli terkait. Model yang diusulkan kemudian diterapkan pada studi kasus transfer teknologi peralatan medis.

Dalam penelitiannya, Murali dkk [9] mengusulkan pendekatan pengambilan keputusan multi kriteria yang efisien (MCDM) untuk evaluasi kualitas dan penilaian kinerja dalam pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok adalah masalah pengambilan keputusan multi-kriteria yang dipengaruhi oleh beberapa kriteria kinerja. Kriteria / atribut ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Ini dianalisis dengan menggunakan TOPSIS dan PROMETHEE.

Sementara itu, Fei dkk [10] dalam makalahnya mengusulkan metode TO-TOPSIS untuk masalah MCDM berdasarkan representasi baru yang efektif dan layak dari informasi yang tidak pasti, yang disebut D angka. Metode D -TOPSIS adalah perpanjangan dari metode TOPSIS klasik. Dalam metode yang diusulkan, teori D angka menunjukkan matriks keputusan yang diberikan oleh para ahli mempertimbangkan keterkaitan multikriteria. Aplikasi tentang pemilihan sumber daya manusia, yang pada dasarnya merupakan masalah pengambilan keputusan multikriteria,

dilakukan untuk menunjukkan efektivitas metode *D-TOPSIS* yang diusulkan.

3. Metode

3.1.TOPSIS

Metode TOPSIS diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Yoon dan Hwang [3] dan dinilai oleh surveyor dan operator yang berbeda. Metode TOPSIS standar dirancang untuk menemukan alternatif optimum yang memiliki kedekatan minimum dengan penyelesaian ideal positif dan kedekatan maksimum terhadap penyelesaian ideal negatif. Penyelesaian ideal positif berupaya untuk memaksimalkan kriteria manfaat dan meminimumkan kriteria biaya, sedangkan penyelesaian ideal negatif justru sebaliknya.

Secara umum prosedur TOPSIS mengikuti terdiri dari beberapa langkah dimulai dari membuat matriks keputusan hingga menentukan nilai preferensi untuk pengambilan keputusan yang ideal.

Langkah pertama adalah membangun matriks keputusan yang mencakup alternatif dan kriteria. Normalisasi matriks keputusan didefinisikan sebagai berikut :

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{m \sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (1)$$

dengan $i = 1, 2, \dots, m$; dan $j = 1, 2, \dots, n$.

Untuk mendapatkan matriks keputusan terboboti menggunakan bobot terkait untuk melipatgandakan kolom matriks keputusan yang dinormalisasi (y_{ij}) sebagai :

$$y_{ij} = w_i r_{ij}; \quad (2)$$

Selanjutnya menentukan penyelesaian ideal positif dan penyelesaian ideal negatif.

Definisi dari penyelesaian ideal positif, direpresentasikan sebagai A^+ , dan penyelesaian ideal negatif, direpresentasikan sebagai A^- , dengan $i = 1, 2, \dots, m$; dan $j = 1, 2, \dots, n$, dinyatakan sebagai berikut:

$$A^+ = (y_1^+, y_2^+, \dots, y_n^+) \quad (3)$$

$$A^- = (y_1^-, y_2^-, \dots, y_n^-) \quad (4)$$

dengan

$$Y_j^+ = \begin{cases} \text{Max } y_{ij}; & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan} \\ \text{Min } y_{ij}; & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya} \end{cases} \quad (5)$$

$$Y_j^- = \begin{cases} \text{Min } y_{ij}; & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan} \\ \text{Max } y_{ij}; & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya} \end{cases} \quad (6)$$

Untuk menghitung langkah-langkah pemisahan antara alternatif yang ada dan penyelesaian ideal positif dan ideal negatif. Langkah-langkah pemisahan yang ditentukan oleh jarak Euclidean, D_i^+ dan D_i^- , dari masing-masing alternatif dari penyelesaian ideal positif dan penyelesaian ideal negatif, masing-masing, ditunjukkan sebagai :

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij}^+ - y_{ij})^2} \quad (7)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_{ij}^-)^2} \quad (8)$$

dimana nilai $i=1, 2, \dots, m$ untuk (7) dan (8). Dan diperoleh kedekatan relatif dengan penyelesaian ideal untuk setiap alternatif (V_i) diberikan sebagai :

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+}; i = 1, 2, \dots, m \quad (9)$$

Nilai alternatif A_i dipilih berdasarkan nilai V_i yang lebih besar.

Gambar 1. Data flow diagram sistem

Gambar 2. Diagram Relasi Entitas

Gambar 3. Flowchart proses TOPSIS

3.2. Desain Sistem

Data flow diagram pada sistem ini menggambarkan hubungan sistem dengan bagian yang terlibat dalam sistem yaitu admin, pramuniaga dan manajemen.

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, diagram ini sebagai gambaran apa yang bisa diambil dan diberikan entitas yang terlibat dalam penggunaan sistem ini. Dari gambar contex dibawah ini dapat dijelaskan admin memasukkan data admin, data konter, data pramuniaga, data kriteria konter, data kriteria pramuniaga, data unsur kriteria konter, data unsur kriteria pramuniaga ke sistem, sistem mengeluarkan laporan penjadwalan pramuniaga terhadap konter.

ER diagram pada Gambar 2 menjelaskan hubungan antara entitas dalam sistem. Adapun flowchart dari proses perhitungan TOPSIS dapat dilihat pada Gambar 3.

3.3. Antarmuka Sistem

Pada simulasi ini karena menggunakan web server lokal, maka aplikasi request untuk terhubung ke *http://localhost/besta*. atau jika menggunakan web server pada internet tinggal disesuaikan dengan alamat URL Web Servernya. Tampilan awal dapat dilihat pada Gambar 4, dimana halaman utama tersebut mempunyai empat menu utama yaitu menu admin, sales, konter dan kriteria.

Gambar 4. Halaman awal

Pada menu admin, seperti terlihat pada Gambar 5, digunakan untuk menambahkan, melihat, mengedit serta menghapus user administrator.

Gambar 5. Menu admin

Pada menu sales, Gambar 6, digunakan untuk menambahkan, melihat, mengedit serta menghapus data sales / pramuniaga yang dimiliki oleh PT. Besta Indonesia.

Gambar 6. Menu sales

Pada menu konter digunakan untuk menambahkan, melihat, mengedit serta menghapus data konter yang dimiliki oleh PT. Besta Indonesia, seperti terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Menu konter

Untuk menambahkan, melihat, mengedit serta menghapus data kriteria yang akan digunakan untuk perhitungan pada metode TOPSIS, dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Menu kriteria

Pada menu penjadwalan, seperti terlihat pada Gambar 9, digunakan untuk melakukan penjadwalan sales / pramuniaga siapa saja yang akan di tempatkan pada konter tertentu sesuai dengan jumlah omset yang diterima konter setiap periode tertentu sesuai dengan tanggal awal dan tanggal akhir yang telah di tentukan.

Gambar 9. Menu penjadwalan

Pada menu analisa dengan menggunakan metode TOPSIS digunakan untuk menentukan konter yang terbanyak prospeknya untuk di tempatkan sales / pramuniaga sesuai dengan kriteria maupun bobot preferensi yang dimasukkan / ditentukan, seperti terlihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Menu analisa TOPSIS

4. Hasil dan Pembahasan

Metode TOPSIS ini akan di implementasikan langsung dalam implementasi langsung dalam penjadwalan sales pada PT. Besta Indonesia. Penjadwalan tersebut didasarkan pada jumlah konter yang ada dengan kriteria-kriteria yang digunakan. Gambar 11 memuat tentang nama-nama konter yang dimiliki oleh PT. Besta Indonesia.

Jumlah Counter yang ada - 9

No.	ID Counter	Nama Counter	Alamat	Telepon
1.	C001	Gramedia Expo	Jl. Basuki Rachmat 95, Surabaya 60216	(031) 534 5574 / 545 2157 / Fax: 534 1399
2.	C002	Gramedia	Jl. Manyar Kertoarjo 16, Surabaya 60116	(031) 593 0745 / 6 / Fax 593 0747
3.	C003	Gramedia	Plaza Tunjungan I Lt. IV No. 4 11-4 12 Jl. Basuki Rachmat 8-12, Surabaya 60216	(031) 5314990 & 5321380 / Fax 5318130
4.	C004	Gramedia	Plaza Surabaya Lantai 2 DN-01 Jl. Pemuda No. 33-37, Surabaya	(031) 531 1486 - 1806 Fax: (031) 531 7286
5.	C005	Office 2000	Mall Pondok Indah, Plaza Indonesia	-
6.	C006	Best denki	Grand City Mall Jl. Kusuma Bangsa No. 1-3 Surabaya 60275	-
7.	C007	Trimedia	Supermall Pakuwon Indah Lantai 1 Unit 2	(031) 7390277-78
8.	C008	Kurnia Agung	Jl. Margorejo Indah 97-99 Plaza Marina 5-6 Lt. Dasar Surabaya	-
9.	C009	PaperClip	Supermall Pakuwon Indah Lt. Dasar - Surabaya	-

Gambar 11. Tabel konter

Sedangkan Gambar 12 dibawah ini adalah kriteria-kriteria yang digunakan.

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan ada : 9

No.	ID Kriteria	Nama Kriteria
1.	K001	Letak depstore
2.	K002	Posisi counter dalam depstore
3.	K003	Kelengkapan produk
4.	K004	Display counter
5.	K005	Jumlah pengunjung
6.	K006	Salling point
7.	K007	Produk knowledge
8.	K008	Penampilan
9.	K009	Kedisiplinan

Gambar 12. Tabel Kriteria

Gambar 13 adalah kisaran angka untuk rangking kecocokan berikut keterangannya yang dinilai dari 1-5 dan 0 apabila tidak tersedia. Dengan adanya rangking kecocokan, dapat

ditentukan pula nilai kecocokan antara alternatif (konter) dan alternatif (kriteria).

Setelah penentuan rangking kecocokan, tentukan pula bobot preferensinya. Gambar 14 merupakan penentuan bobot preferensi yang di ambil berdasarkan seberapa besar tingkat kepentingan masing-masing kriteria.

Masukkan rangking kecocokan dari setiap alternatif (Counter) pada setiap kriteria (di nilai dari 1 - 5):

- 0 = Tidak Tersedia
- 1 = Sangat Buruk
- 2 = Buruk
- 3 = Cukup
- 4 = Baik
- 5 = Sangat Baik

Alternatif (Counter)	Kriteria								
	K001	K002	K003	K004	K005	K006	K007	K008	K009
c001	2	4	1	5	3	1	0	3	1
c002	3	2	5	3	0	3	4	2	5
c003	4	1	0	5	3	2	5	1	5
c004	5	3	5	3	2	4	1	3	4
c005	4	3	5	3	5	3	4	0	1
c006	5	3	5	3	4	2	3	2	5
c007	0	4	4	5	2	4	3	4	3
c008	4	3	5	3	2	0	4	2	2
c009	2	5	4	3	3	3	2	4	0

Gambar 13. Rangking kecocokan setiap alternatif

Tentukan pula bobot preferensi untuk masing - masing kriteria :

K001

K002

K003

K004

K005

K006

K007

K008

K009

Gambar 14. Bobot preferensi

Gambar 15 merupakan hasil penentuan dari bobot preferensi untuk setiap kriteria berdasarkan inputan bobot preferensi di atas.

» Bobot Preferensi untuk setiap kriteria :

K001	K002	K003	K004	K005	K006	K007	K008	K009
3	2	3	2	5	3	4	3	4

Gambar 15. Bobot preferensi

Gambar 16 adalah matriks keputusan yang dibentuk dari rangking kecocokan.

» Matriks keputusan yang dibentuk dari rangking kecocokan :

2	4	1	5	3	1	0	3	1
3	2	5	3	0	3	4	2	5
4	1	0	5	3	2	5	1	5
5	3	5	3	2	4	1	3	4
4	3	5	3	5	3	4	0	1
5	3	5	3	4	2	3	2	5
0	4	4	5	2	4	3	4	3
4	3	5	3	2	0	4	2	2
2	5	4	3	3	3	2	4	0

Gambar 16. Matriks Keputusan

Dari matriks keputusan di atas dapat diperoleh matriks keputusan ternormalisasi dan matriks keputusan ternormalisasi terboboti. Gambar 17 adalah matriks keputusan ternormalisasi yang diperoleh dari penjumlahan kuadrat masing-masing nilai matriks keputusan secara perkolom yang kemudian di akarkan.

» Matriks keputusan ternormalisasi :

0.1865	0.4040	0.0795	0.4402	0.3354	0.1212	0.0	0.3779	0.0971
0.2797	0.2020	0.3977	0.2641	0.0	0.3638	0.4082	0.2519	0.4856
0.3730	0.1010	0.0	0.4402	0.3354	0.2425	0.5103	0.1259	0.4856
0.4662	0.3030	0.3977	0.2641	0.2236	0.4850	0.1020	0.3779	0.3885
0.3730	0.3030	0.3977	0.2641	0.5590	0.3638	0.4082	0.0	0.0971
0.4662	0.3030	0.3977	0.2641	0.4472	0.2425	0.3061	0.2519	0.4856
0.0	0.4040	0.3182	0.4402	0.2236	0.4850	0.3061	0.5039	0.2913
0.3730	0.3030	0.3977	0.2641	0.2236	0.0	0.4082	0.2519	0.1942
0.1865	0.5050	0.3182	0.2641	0.3354	0.3638	0.2041	0.5039	0.0

Gambar 17. Matriks keputusan ternormalisasi

» Matriks ternormalisasi terbobot :

0.5595	0.8081	0.2386	0.8804	1.6770	0.3638	0.0	1.1338	0.3885
0.8392	0.4040	1.1933	0.5282	0.0	1.0914	1.6329	0.7559	1.9425
1.1190	0.2020	0.0	0.8804	1.6770	0.7276	2.0412	0.3779	1.9425
1.3987	0.6060	1.1933	0.5282	1.1180	1.4552	0.4082	1.1338	1.5540
1.1190	0.6060	1.1933	0.5282	2.7950	1.0914	1.6329	0.0	0.3885
1.3987	0.6060	1.1933	0.5282	2.2360	0.7276	1.2247	0.7559	1.9425
0.0	0.8081	0.9546	0.8804	1.1180	1.4552	1.2247	1.5118	1.1655
1.1190	0.6060	1.1933	0.5282	1.1180	0.0	1.6329	0.7559	0.7770
0.5595	1.0101	0.9546	0.5282	1.6770	1.0914	0.8164	1.5118	0.0

Gambar 18. Matriks ternormalisasi terboboti

Pada Gambar 18 terdapat matriks keputusan ternormalisasi terboboti, yang diperoleh dari perkalian antara matriks keputusan ternormalisasi dengan bobot preferensi.

Dari matriks keputusan tersebut pada Gambar 18, dapat ditentukan pula penyelesaian ideal positif dan ideal negatif. Penyelesaian ideal positif didapatkan dari nilai terbesar matriks keputusan ternormalisasi terboboti secara perkolom, sedangkan penyelesaian ideal negatif diperoleh dari nilai terkecil matriks keputusan ternormalisasi terboboti secara perkolom, seperti pada Gambar 19.

»» Solusi ideal positif :	»» Solusi ideal negatif :
Y1+ = 1.3987	Y1- = 0.0
Y2+ = 1.0101	Y2- = 0.2020
Y3+ = 1.1933	Y3- = 0.0
Y4+ = 0.8804	Y4- = 0.5282
Y5+ = 2.7950	Y5- = 0.0
Y6+ = 1.4552	Y6- = 0.0
Y7+ = 2.0412	Y7- = 0.0
Y8+ = 1.5118	Y8- = 0.0
Y9+ = 1.9425	Y9- = 0.0

Gambar 19. Penyelesaian ideal positif dan negatif

Selanjutnya menentukan jarak antara nilai terboboti setiap alternatif, dimana jarak nilai terboboti tersebut diperoleh dari matriks ternormalisasi terboboti dikurangi penyelesaian ideal positif atau negatif yang dikuadratkan kemudian dijumlahkan dan terakhir diakarkan. Sehingga akan diperoleh hasil seperti Gambar 20.

Gambar 21 adalah kedekatan terhadap penyelesaian ideal yang didapatkan dari jarak nilai terboboti terhadap penyelesaian ideal negatif dibagi dengan jumlah jarak nilai terboboti terhadap penyelesaian ideal negatif dan jarak nilai terboboti terhadap penyelesaian ideal positif.

Dari keseluruhan analisa diperoleh hasil analisa, konter Best Denki memiliki prosentase terbesar sehingga akan diberikan sales terbanyak di konter tersebut, seperti pada Gambar 22.

Dari hasil analisa di peroleh :

V1 = Gramedia Expo	= 0.4464 (9.11 %)
V2 = Gramedia	= 0.5338 (10.89 %)
V3 = Gramedia	= 0.5558 (11.34 %)
V4 = Gramedia	= 0.5724 (11.68 %)
V5 = Office 2000	= 0.5708 (11.65 %)
V6 = Best denki	= 0.6231 (12.72 %)
V7 = Trimedia	= 0.5616 (11.46 %)
V8 = Kurnia Agung	= 0.5093 (10.39 %)
V9 = PaperClip	= 0.5248 (10.71 %)

Dari nilai V (jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal) diperoleh V6 yang terbesar dengan nilai **0.6231 (12.72 %)** sehingga akan di berikan sales terbanyak di Counter **Best denki**

Jarak nilai terboboti alternatif terhadap solusi ideal :

D1+ : akar((0.0 - 2.0412) + (1.1338 - 1.5118) + (0.3638 - 1.4552) + (1.6770 - 2.7950) + (0.2386 - 1.1933) + (0.8804 - 0.8804) + (0.5595 - 1.3987) + (0.8081 - 1.0101) + (0.3885 - 1.9425)) = 2.8598
D2+ : akar((1.6329 - 2.0412) + (0.7559 - 1.5118) + (1.0914 - 1.4552) + (0.0 - 2.7950) + (1.1933 - 1.1933) + (0.5282 - 0.8804) + (0.8392 - 1.3987) + (0.4040 - 1.0101) + (1.9425 - 1.9425)) = 2.4167
D3+ : akar((2.0412 - 2.0412) + (0.3779 - 1.5118) + (0.7276 - 1.4552) + (1.6770 - 2.7950) + (0.0 - 1.1933) + (0.8804 - 0.8804) + (1.1190 - 1.3987) + (0.2020 - 1.0101) + (1.9425 - 1.9425)) = 2.2936
D4+ : akar((0.4082 - 2.0412) + (1.1338 - 1.5118) + (1.4552 - 1.4552) + (1.1180 - 2.7950) + (1.1933 - 1.1933) + (0.5282 - 0.8804) + (1.3987 - 1.3987) + (0.6060 - 1.0101) + (1.5540 - 1.9425)) = 2.1983
D5+ : akar((1.6329 - 2.0412) + (0.0 - 1.5118) + (1.0914 - 1.4552) + (2.7950 - 2.7950) + (1.1933 - 1.1933) + (0.5282 - 0.8804) + (1.1190 - 1.3987) + (0.6060 - 1.0101) + (0.3885 - 1.9425)) = 2.2077
D6+ : akar((1.2247 - 2.0412) + (0.7559 - 1.5118) + (0.7276 - 1.4552) + (2.2360 - 2.7950) + (1.1933 - 1.1933) + (0.5282 - 0.8804) + (1.3987 - 1.3987) + (0.6060 - 1.0101) + (1.9425 - 1.9425)) = 1.9013
D7+ : akar((1.2247 - 2.0412) + (1.5118 - 1.5118) + (1.4552 - 1.4552) + (1.1180 - 2.7950) + (0.9546 - 1.1933) + (0.8804 - 0.8804) + (0.0 - 1.3987) + (0.8081 - 1.0101) + (1.1655 - 1.9425)) = 2.2605
D8+ : akar((1.6329 - 2.0412) + (0.7559 - 1.5118) + (0.0 - 1.4552) + (1.1180 - 2.7950) + (1.1933 - 1.1933) + (0.5282 - 0.8804) + (1.1190 - 1.3987) + (0.6060 - 1.0101) + (0.7770 - 1.9425)) = 2.5491
D9+ : akar((0.8164 - 2.0412) + (1.5118 - 1.5118) + (1.0914 - 1.4552) + (1.6770 - 2.7950) + (0.9546 - 1.1933) + (0.5282 - 0.8804) + (0.5595 - 1.3987) + (1.0101 - 1.0101) + (0.0 - 1.9425)) = 2.4656

Gambar 20. Jarak nilai terboboti terhadap penyelesaian ideal.

»» Kedekatan alternatif terhadap solusi ideal :

V1 = $\frac{2.3064}{2.3064 + 2.8598}$ = 0.4464 (9.11 %)
V2 = $\frac{2.7672}{2.7672 + 2.4167}$ = 0.5338 (10.89 %)
V3 = $\frac{2.8701}{2.8701 + 2.2936}$ = 0.5558 (11.34 %)
V4 = $\frac{2.9437}{2.9437 + 2.1983}$ = 0.5724 (11.68 %)
V5 = $\frac{2.9367}{2.9367 + 2.2077}$ = 0.5708 (11.65 %)
V6 = $\frac{3.1437}{3.1437 + 1.9013}$ = 0.6231 (12.72 %)
V7 = $\frac{2.8962}{2.8962 + 2.2605}$ = 0.5616 (11.46 %)
V8 = $\frac{2.6458}{2.6458 + 2.5491}$ = 0.5093 (10.39 %)
V9 = $\frac{2.7238}{2.7238 + 2.4656}$ = 0.5248 (10.71 %)

Dari jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal, maka di peroleh yang nilai terbesar adalah : **0.6231 (12.72%)**

Gambar 21. Kedekatan alternatif terhadap penyelesaian ideal

D1- : akar((0.0 - 0.0) + (1.1338 - 0.0) + (0.3638 - 0.0) + (1.6770 - 0.0) + (0.2386 - 0.0) + (0.8804 - 0.5282) + (0.5595 - 0.0) + (0.8081 - 0.2020) + (0.3885 - 0.0)) = 2.3064
D2- : akar((1.6329 - 0.0) + (0.7559 - 0.0) + (1.0914 - 0.0) + (0.0 - 0.0) + (1.1933 - 0.0) + (0.5282 - 0.5282) + (0.8392 - 0.0) + (0.4040 - 0.2020) + (1.9425 - 0.0)) = 2.7672
D3- : akar((2.0412 - 0.0) + (0.3779 - 0.0) + (0.7276 - 0.0) + (1.6770 - 0.0) + (0.0 - 0.0) + (0.8804 - 0.5282) + (1.1190 - 0.0) + (0.2020 - 0.2020) + (1.9425 - 0.0)) = 2.8701
D4- : akar((0.4082 - 0.0) + (1.1338 - 0.0) + (1.4552 - 0.0) + (1.1180 - 0.0) + (1.1933 - 0.0) + (0.5282 - 0.5282) + (1.3987 - 0.0) + (0.6060 - 0.2020) + (1.5540 - 0.0)) = 2.9437
D5- : akar((1.6329 - 0.0) + (0.0 - 0.0) + (1.0914 - 0.0) + (2.7950 - 0.0) + (1.1933 - 0.0) + (0.5282 - 0.5282) + (1.1190 - 0.0) + (0.6060 - 0.2020) + (0.3885 - 0.0)) = 2.9367
D6- : akar((1.2247 - 0.0) + (0.7559 - 0.0) + (0.7276 - 0.0) + (2.2360 - 0.0) + (1.1933 - 0.0) + (0.5282 - 0.5282) + (1.3987 - 0.0) + (0.6060 - 0.2020) + (1.9425 - 0.0)) = 3.1437
D7- : akar((1.2247 - 0.0) + (1.5118 - 0.0) + (1.4552 - 0.0) + (1.1180 - 0.0) + (0.9546 - 0.0) + (0.8804 - 0.5282) + (0.0 - 0.0) + (0.8081 - 0.2020) + (1.1655 - 0.0)) = 2.8962
D8- : akar((1.6329 - 0.0) + (0.7559 - 0.0) + (0.0 - 0.0) + (1.1180 - 0.0) + (1.1933 - 0.0) + (0.5282 - 0.5282) + (1.1190 - 0.0) + (0.6060 - 0.2020) + (0.7770 - 0.0)) = 2.6458
D9- : akar((0.8164 - 0.0) + (1.5118 - 0.0) + (1.0914 - 0.0) + (1.6770 - 0.0) + (0.9546 - 0.0) + (0.5282 - 0.5282) + (0.5595 - 0.0) + (1.0101 - 0.2020) + (0.0 - 0.0)) = 2.7238

Gambar 22. Hasil analisa dan kesimpulan

5. Penutup

Dari uji coba yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem ini diuji dengan menggunakan sembilan data konter dan sembilan data kriteria dengan melihat kecocokan masing-masing berdasarkan rangking kecocokan yang ada, kemudian menentukan bobot preferensi dari masing-masing kriteria sehingga menghasilkan informasi tentang prosentase nilai terbesar sampai terkecil dalam penentuan jumlah sales promotion di tiap konter.
2. Sistem ini dilengkapi dengan:
 - a. Menu utama yang meliputi: admin, sales, konter dan kriteria. Masing-masing menu utama dilengkapi dengan fasilitas menambah data, menghapus data, merubah data dan melihat data secara keseluruhan, sehingga user dapat mengakses sesuai kebutuhan.
 - b. Proses yang meliputi: analisa (TOPSIS) dan penjadwalan. Analisa (TOPSIS) memuat analisa-analisa yang pernah dilakukan dan dapat menambah analisa baru berikut proses perhitungan datanya, sedangkan penjadwalan memuat data-data penempatan Sales Promotion di tiap konter.

6. Daftar Pustaka

- [1] M. Pavan *et al.*, "Multicriteria Decision-Making Methods," *Compr. Chemom.*, vol. 1, pp. 591–629, 2009.
- [2] H.-J. Zimmermann and H.-J. Sebastian, "Intelligent system design support by fuzzy-multi-criteria decision making and/or evolutionary algorithms," in *Proceedings of 1995 IEEE International Conference on Fuzzy Systems*, 1995, pp. 367–374.
- [3] C.-L. Hwang and K. Yoon, "Multiple Objective Decision Making — Methods and Applications," in *Lectu re Notes in Economics and Mathematical Systems*, vol. 164, 1981.
- [4] M. Zeleny, "Multiple criteria decision making: Eight concepts of optimality," *Hum. Syst. Manag.*, vol. 17, no. 2, pp. 97–107, 1998.
- [5] M. Zeleny, "Multiple Criteria Decision Making (MCDM): From Paradigm Lost to Paradigm Regained?," *J. Multi-Criteria Decis. Anal.*, vol. 18, pp. 77–89, 2011.
- [6] G. S. Liang, "Fuzzy MCDM based on ideal and anti-ideal concepts," *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 112, no. 3, pp. 682–691, 1999.
- [7] C. H. Yeh, "A Problem-based Selection of Multi-attribute Decision-making Methods," *Int. Trans. Oper. Res.*, vol. 9, no. 2, pp. 169–181, 2002.
- [8] M. Taghavifard, M. Rostami, and S. M. M. Mousavi, "A Hierarchical Fuzzy TOPSIS Model for Evaluating Technology Transfer of Medical Equipment," *Int. J. Acad. Res.*, vol. 3, no. 3, p. 511, 2011.
- [9] P. Murali, V. D. Reddy, and A. N. Phaneendra, "Supplier Selection by Using Multi Criteria Decision Making Methods," *Int. J. Eng. Res. Gen. Sci.*, vol. 2, no. 6, pp. 533–539, 2014.
- [10] L. Fei, Y. Hu, F. Xiao, L. Chen, and Y. Deng, "A Modified TOPSIS Method Based on D Numbers and Its Applications in Human Resources Selection," *Math. Probl. Eng.*, vol. 2016, no. Mcdm, pp. 1–14, 2016.

Jurnal Konvergensi
Untag Surabaya

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK PEMETAAN KEMISKINAN DAN GIZI BURUK DI JAWA TIMUR

Yuniar Kurnianingtyas, Fajar Astuti Hermawati*

Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-Mail: *fajarastuti@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Sistem informasi geografis (SIG) merupakan alat untuk menganalisa permasalahan dan membuat keputusan berdasarkan informasi spasial. Dengan SIG, seorang pengguna dapat dengan mudah memilih data pada peta yang dibaca untuk tugas tertentu. Indonesia yang merupakan negara berkembang, masih memiliki daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dan gizi buruk termasuk di provinsi Jawa Timur. Melalui penerapan sistem informasi geografis, akan lebih mudah untuk mengetahui informasi – informasi mengenai daerah – daerah yang mengalami gizi buruk dan daerah yang tergolong miskin. Pada penelitian ini, dibuat suatu Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web tentang pemetaan kemiskinan dan gizi buruk yang ada di propinsi Jawa Timur. Adapun layer – layer yang akan di gunakan antara lain layer desa Jawa Timur, layer daerah kemiskinan, layer daerah gizi buruk, layer kepadatan penduduk , layer tempat pelayanan kesehatan , layer data rumah tangga menurut kabupaten yang pernah membeli RasKin, layer data penyandang masalah sosial seperti penyandang kusta.

Kata Kunci: Sistem informasi geografis, gizi buruk, kemiskinan, layer, RasKin

1. Pendahuluan

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai jumlah angka kemiskinan paling besar besar. Menurut badan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim dari 37,8 juta penduduk provinsi Jawa Timur, sekitar 4,7 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan [1]. Sama halnya dengan kemiskinan di Jawa Timur juga merupakan provinsi yang menyumbang angka gizi buruk paling besar yaitu pernah mencapai sekitar 11.056 kasus gizi buruk di tahun 2013[2].

Penerapan Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan langkah yang tepat untuk mengetahui daerah – daerah mana saja yang mempunyai penduduk dibawah garis kemiskinan

dan daerah mana saja yang terkena dampak gizi buruk. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui representasi spasial dan analisis indikator kemiskinan adalah alat penting yang bertujuan membantu mengidentifikasi "di mana orang miskin berada", menjelaskan keterkaitan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi, dan untuk mengetahui "mengapa mereka miskin". Representasi spasial ini, yang dikenal sebagai pemetaan kemiskinan, sangat penting untuk menunjukkan dengan tepat insiden kemiskinan yang tinggi. Dengan kemampuan untuk menggabungkan berbagai set data dalam jumlah yang tak terbatas, SIG adalah alat yang berguna untuk hampir setiap bidang pengetahuan dari arkeologi hingga zoologi [3].

Maka untuk membantu pemerintah provinsi Jawa Timur dalam memetakan kemiskinan dan gizi buruk, pada penelitian ini dibangun sebuah sistem SIG yang berbasis web untuk pemetaan kemiskinan dan gizi buruk di Jawa Timur. Sistem informasi ini akan di proyeksikan peta lokasi kemiskinan serta gizi buruk yang ada di Jawa Timur, sebagai daerah obyek penelitian ini dan direkomendasikan sebagai pemberian informasi berdasarkan analisa dan terkait. Rekomendasi ini disusun dengan bantuan struktur informasi berdasarkan analisa data terkait yang berbasis pemetaan geografis. Dengan dukungan SIG, diharapkan mampu memberikan hasil proyeksi daerah kemiskinan dan gizi buruk yang ada di Jawa Timur.

2. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian tentang sistem informasi geografis untuk menganalisa tingkat kemiskinan di suatu daerah. Makalah yang ditulis oleh Thongdara & Tibkaew [4] bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan menyelidiki potensi analisis statistik spasial dan analisis GIS dengan basisdata *Basic Minimum Need* (BNM) di kabupaten Samrongthap, provinsi Surin, Thailand. Survei rumah tangga dan database BMN pada waktu yang berbeda dilakukan dan dianalisis pola spasial kemiskinan untuk penelitian ini. Hasil kesamaan pola dan distribusi dari kedua data disarankan untuk menggunakan database BNM untuk menganalisis distribusi spasial kemiskinan dalam skala nasional.

Masih di negara Thailand, Thongdara dkk [5] menyelidiki potensi statistik deskriptif, sistem informasi geografis (SIG), dan autokorelasi spasial dalam mengenali

asosiasi kemiskinan dari sebuah situs yang dipilih di timur laut Thailand, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pedesaan, dan menyelidiki faktor-faktor mendasar dan asosiasi spasial kemiskinan di tingkat rumah tangga pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% rumah tangga yang dijadikan sampel di wilayah studi miskin, dan hampir setengah dari pendapatan mereka dihasilkan dari pertanian.

Akinyemi [6] juga meneliti kesesuaian GIS untuk digunakan dalam bidang aplikasi kemiskinan di negara Rwanda. Fungsi analisis GIS yang paling tepat untuk digunakan dalam tugas pemetaan kemiskinan spesifik diperiksa. Penggunaannya diidentifikasi sebagai integrasi data sosial-ekonomi, lingkungan, data budaya, dll.; penggambaran area yang terletak dalam jarak ambang tertentu dari fitur atau tempat yang dipilih; memperoleh data lebih lanjut dari analisis spasial untuk analisis kemiskinan multivariat; menurunkan garis lurus dan jarak jaringan; visualisasi dan presentasi hasil analisis kemiskinan. Penekanan khusus diberikan pada cara-cara di mana GIS digunakan dan kesesuaiannya dengan tugas-tugas pengurangan kemiskinan untuk membantu menarik beberapa pelajaran metodologi dan kebijakan yang relevan.

Sedangkan Hongxia & Abed [7] melakukan studi yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana alat GIS dan teknik geostatistik dapat berguna untuk mengembangkan database terstruktur untuk pemodelan penggunaan sumber daya, perencanaan dan manajemen yang diarahkan untuk mengatasi pengurangan kemiskinan di Irak. Informasi ini diterapkan untuk

merekonstruksi rute pengentasan kemiskinan dan untuk memodelkan proses kemiskinan, ditambah dengan SIG (Sistem Informasi Geografis) dan analisis statistik. Penggunaan SIG untuk penanganan data terkait kemiskinan lebih unggul tidak hanya dari metode penanganan data manual (tradisional), tetapi lebih menguntungkan daripada sistem informasi lain karena ia menerima data yang berasal dari sumber yang berbeda.

Makalah lain diajukan oleh El-Kholei & Sedky [8] yang menegaskan kemungkinan menggunakan teknik geo-statistik untuk pemetaan kemiskinan, dan kesesuaian analisis GIS untuk penargetan kemiskinan di Mesir. Di tingkat distrik, indeks kekurangan untuk Wilayah Kairo Besar seperti yang dilaporkan oleh HDR, 2006, dan variabel spasial yang terkait dengan kemiskinan untuk menghasilkan lapisan kekurangan digital. Hasil-hasilnya secara spasial mengindikasikan kabupaten-kabupaten yang kekurangan. Peta kemiskinan GCR adalah hasil analisis korelasi spasial dan penentu geografis kemiskinan.

Selain penelitian yang berhubungan dengan penanganan kemiskinan, penelitian Mutalazimah dkk [9] dilakukan untuk mengembangkan model sistem informasi tentang status gizi pemantauan anak berdasarkan sistem informasi geografis (SIG) untuk mendukung rencana peningkatan peningkatan gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Pengembangan sistem dirancang dengan menggunakan pendekatan FAST (*Framework for the Application of System Techniques*). Sistem ini digunakan untuk memetakan status gizi anak berdasarkan tiga katagori

yaitu kurang gizi, normal, dan *overweight*.

3. Metode

3.1. Informasi Peta

Sistem informasi geografis ini dilengkapi dengan informasi peta yang mempunyai kemampuan atau fasilitas sebagai berikut :

- **Proses Tampilkan Peta**

Pada proses Tampilkan Peta ini, user hanya mengklik menu yang akan diminta , misalnya user ingin mengetahui tampilan peta daerah gizi buruk , maka disebelah kanan peta terdapat semacam pilihan, yang apabila user klik, maka disebelah kiri dari menu, akan keluar tampilan peta yang dimaksud.

- **Informasi Daerah Gizi Buruk**

Pada system ini, selain menampilkan peta geografis daerah kemiskinan dan gizi buruk serta data – data pelengkapnnya, juga menampilkan data – data yang berkaitan dengan daerah kemiskinan dan daerah gizi buruk, oleh sebab itu pada system ini informasi detail tampilan daerah gizi buruk, bias diakses apabila user meng klik button atas pada peta, sehingga akan muncul beberapa informasi tentang daerah gizi buruk yang di harapkan.

- **Informasi Daerah Kemiskinan**

Daerah kemiskinan akan dibagi menjadi 3 macam jenis, yaitu daerah miskin, daerah hampir miskin, dan daerah sangat miskin. Selain menampilkan peta daerah kemiskinan, system ini juga memberikan informasi detail mengenai daerah – daerah yang tergolong miskin dan informasi lengkap lainnya, dengan mengklik button pada bagian atas peta.

3.2. Grafik

Sistem ini juga akan menampilkan tentang grafik – grafik sesuai dengan data yang diperlukan, seperti data daerah kemiskinan yang akan di buat grafik berdasarkan jenisnya yang terdiri dari 3 katagori yaitu daerah miskin, daerah hamper miskin, dan daerah sangat miskin. Selain itu daerah gizi buruk juga dibuat grafik berdasarkan kabupaten, apabila terdapat perkembangan / penurunan angka gizi buruk per tahun, maka perkembangan / penurunan tersebut, akan tampilan informasinya, dengan grafik ini.

3.3. Layer

Layer atau lapisan yang digunakan dalam sistem informasi geografis ini mempunyai beberapa tipe diantaranya adalah gambar polygon, garis, dan titik. Adapun layer-layer yang dibuat terdiri dari:

- a. Peta Geografis
 - Layer Pelengkap
 - Layer Desa Jawa Timur
- b. Peta daerah miskin
 - Layer daerah hampir miskin
 - Layer daerah miskin
 - Layer daerah sangat miskin
 - Layer desa
- c. Peta Daerah Gizi Buruk
 - Layer daerah gizi buruk
 - Layer kabupaten / kecamatan
- d. Peta daerah kepadatan penduduk
 - Layer kepadatan penduduk
 - Layer Kabupaten / Kecamatan
- e. Peta tempat pelayanan kesehatan
 - Layer pelayanan kesehatan
- f. Peta data penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - Layer masalah kesejahteraan sosial
 - Layer kabupaten
- g. Peta data rumah tangga menurut kabupaten yang pernah membeli RasKin
 - Layer data rumah tangga
 - Layer Kabupaten / Kecamatan
- h. Peta kabupaten
 - Layer kabupaten

3.4. Data Flow Diagram

DFD menjelaskan tentang diagram alur data secara umum antara *User* dengan diagram, pada DFD ini terdapat 2 (dua) entity-entity yang mempengaruhi jalannya sistem pemetaan kemiskinan dan gizi buruk di Jawa Timur, dan user yang masing-masing entity memiliki tugas yang berbeda-beda seperti yang digambarkan pada Gambar 1. Pada Gambar 1 juga dapat dilihat proses utama yang ada yaitu : proses Edit Data, proses Informasi Peta, proses Pembuatan grafik.

3.5. Desain Basisdata

Basisdata yang digunakan pada sistem ini terdiri dari beberapa tabel utama seperti yang digambarkan Physical Data Model atau PDM pada Gambar 2. Pada PDM ini dapat dilihat lebih detail mengenai Primary key, maupun Foreign key yang menghubungkan relasi antar tabel tersebut.

Gambar 1. Data Flow Diagram Sistem

Gambar 2. PDM dari desain basisdata sistem

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam program Sistem Informasi Geografis Pemetaan Kemiskinan dan Gizi Buruk yang berbasis web ini, terdapat beberapa menu yang bisa di gunakan oleh user, seperti :

1. Menu layer peta
2. Menu searching
3. Menu informasi

Pada Halaman utama, seperti terlihat pada Gambar 3, pada Pemetaan Kemiskinan dan Gizi Buruk Di Jawa Timur ini adalah tampilan peta Jawa Timur sebagai base mapnya, lalu di bagian kanan adalah menu tampilan peta – peta seperti peta desa, peta kepadatan penduduk, peta penyakit kusta, peta kepadatan penduduk, peta penerima beras miskin (RasKin), peta wilayah Gizi Buruk, peta daerah kemiskinan, dimana peta kemiskinan di bagi menjadi 3 katagori yaitu katagori daerah miskin, katagori daerah sangat miskin, katagori daerah hamper miskin, lalu di bagian akhir, terdapat peta analisa, dimana peta ini merupakan hasil intersect (irisan) yang di buat di program arcview, antara

peta katagori kemiskinan serta peta gizi buruk, sehingga tampilan mapnya, akan di tampilkan apabila tombol di klik cek.

Pada menu layer peta yang terdapat di sebelah kanan peta, terdapat beberapa macam, yang apabila user menginginkan untuk melihat petanya, maka user hanya tinggal mencentang peta apa yang ingin di tampilkan. Macam – macam jenis katagori layer dapat dilihat pada Tabel 1. Selain menampilkan peta dasar dan layer, sistem ini juga mempunyai fitur analisa yang menerapkan operasi layer irisan (*intersection*) antara dua atau lebih layer. Peta ini diambil untuk analisa daerah kemiskinan dan gizi buruk dimana yang jumlah rumah tangga kemiskinannya tidak bernilai 0 lalu diiriskan dengan peta daerah gizi buruk, tampilannya dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5 berturut-turut. Sedangkan hasil irisan antara peta daerah Sangat Miskin dan peta daerah Gizi Buruk terlihat pada Gambar 6.

Gambar 3. Halaman menu utama

Gambar 4. Peta daerah sangat miskin

Gambar 5. Peta daerah gizi buruk

Gambar 6. Peta hasil irisan daerah sangat miskin dan gizi buruk

Tabel 1. Layer dan Pembagian Atribut

Data Spasial	Atribut
Peta provinsi Jawa Timur	Peta dasar
Jalan dan sungai	Peta Dasar
Desa	nama kabupaten , nama kecamatan, nomor kecamatan , nama desa, nomor desa
	daerah yang kepadatan penduduknya <ul style="list-style-type: none"> • di bawah 1000 (rendah) , • antara 1001 – 2000 (sedang) , • di bawah 2001 – 3000 (padat) , • di atas 3000 (sangat padat) .
Pengidap Kusta	daerah yang jumlah penderitanya <ul style="list-style-type: none"> • di bawah 200 (rendah), • antara 201 – 400 (sedang), • di atas 400 (tinggi)
Beras Miskin	daerah dengan jumlah beras miskin yang di terima <ul style="list-style-type: none"> • antara 19 – 53 kg (sedikit), • antara 53 – 71 (sedang), • antara 72 – 91 (banyak)
Daerah gizi buruk	daerah yang jumlah gizi buruknya (dalam %) <ul style="list-style-type: none"> • kurang dari 10 % disebut wilayah rendah, • antara 10 – 19 % termasuk wilayah sedang, • antara 20 - 29 % termasuk wilayah tinggi, • diatas 30% termasuk wilayah sangat tinggi
daerah kemiskinan	daerah yang jumlah rumah tangga miskinnya <ul style="list-style-type: none"> • di bawah 500, • antara 501 - 1000, • antara 1001 – 2000, • antara 2001 – 3000, • di atas 3000.
Fasilitas kesehatan	- peta puskesmas - peta rumah sakit: 1. peta rumah sakit pemerintah 2. peta rumah sakit swasta

Pada peta ini, juga terdapat menu *searching*, dimana pencariannya terdapat beberapa pilihan , sehingga user dapat memilih katagori pencarian yang diinginkan, seperti pencarian untuk desa jawa timur, pencarian untuk kepadatan penduduk pada tahun tertentu, pencarian untuk jumlah gizi buruk tahun tertentu, pencarian untuk daerah miskin, pencarian untuk daerah

hampir miskin, pencarian untuk daerah sangat miskin, dsb.

Begitu juga seperti peta yang lain, adapun *searching* untuk pencarian kepadatan penduduk dan gizi buruk dapat dilihat pada Gambar 7, pencarian ini di tujukan untuk mendapatkan analisa adakah hubungan antara kepadatan penduduk dan gizi buruk.

Gambar 7. Hasil analisa searching kepadatan penduduk dan gizi buruk

Gambar 8. Form grafik kemiskinan

Pada menu informasi, terdapat dua kategori dimana setiap kategori mempunyai beberapa pilihan tab, yang dapat dipilih oleh user. Informasi ini dilengkapi dengan grafik, seperti contoh pada Gambar 10 yaitu grafik kemiskinan. Grafik ditampilkan per kabupaten, sehingga user dapat mengetahui daerah mana yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi dalam suatu kategori.

5. Penutup

Dalam permasalahan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan berdasarkan hasil uji coba.

1. Program aplikasi sistem informasi geografis ini mempunyai fasilitas untuk mempermudah dalam pengambilan informasi tentang kemiskinan dan Gizi buruk, serta menganalisa suatu daerah yang mempunyai potensi lain, seperti potensi penyakit kusta, potensi kepadatan penduduk.
2. Dengan menggunakan program sistem informasi geografis yang

berbasis web ini maka kita dapat mengetahui daerah – daerah mana saja yang mempunyai potensi kemiskinan, gizi buruk , serta dapat menganalisa , apa saja yang dapat mempengaruhi potensi kemiskinan dan gizi buruk di daerah tersebut.

Untuk lebih menyempurnakan sistem informasi ini, dapat ditambahkan potensi yang lain seperti jumlah penyakit busung lapar , tingkat kematian gizi buruk per daerah, serta tingkat ekonomi per daerah agar sistem informasi geografis ini dapat menganalisa potensi kemiskinan dan gizi buruk suatu daerah dengan berbagai macam masalah yang timbul di suatu daerah tersebut.

6. Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur,” 2014.
- [2] Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, “PROFIL KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016,” *Kementrian Kesehat. Republik Indones.*, 2016.
- [3] P. Rabley and B. DeRoy, “Leveraging GIS to Alleviate Poverty in Ghana Table of Contents,” *GIS Best Pract.*, no. July, pp. 1–26, 2009.
- [4] R. Thongdara and A. P. Tibkaew, “Improving Poverty Target and Alleviation Policy,” in *The 33rd Asian Conference on Remote Sensing*, 2012.
- [5] R. Thongdara, L. Samarakoon, R. P. Shrestha, and S. L. Ranamukhaarachchi, “Using GIS and Spatial Statistics to Target Poverty and Improve Poverty Alleviation Programs: A Case Study in Northeast Thailand,” *Appl. Spat. Anal. Policy*, vol. 5, no. 2, pp. 157–182, 2011.
- [6] F. O. Akinyemi, “In support of the millennium development goals: Gis use for poverty reduction tasks,” *Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. - ISPRS Arch.*, vol. 37, pp. 1331–1336, 2008.
- [7] Z. Hongxia and F. H. Abed, “Integrated approach and GIS application for planning and management toward poverty alleviation: A case study on iraq,” in *2009 2nd International Conference on Information and Computing Science, ICIC 2009*, 2009, vol. 1, pp. 293–296.
- [8] A. O. El-Kholei and I. Sedky, “Using GIS for Targeting Poverty: The Case of Greater Cairo Region,” *Eng. Res. J.*, no. April, 2011.
- [9] M. Mutalazimah, B. Handaga, and A. A. Sigit, “Aplikasi Sistem Informasi Geografis pada Pemantauan Status Gizi Balita di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo,” *Forum Geogr.*, vol. 23, no. 2, pp. 153–166, 2009.

Jurnal Konvergensi Untag Surabaya

ISSN 1858-0688

9 771858 068818